

Gelibolulu Za'îfî'nin Bilinmeyen İki Mesnevîsi: *Pendnâme* İsimli *Esrârname* Tercümesi ve *Kitâb-ı Mi'râc**

Gelibolulu Za'îfî's Two Unknown *Meşnevîs*: A Translation of the
Esrârname Titled *Pendnâme* and the *Kitâb-ı Mi'râc*

ABDULLAH UĞUR

Marmara Üniversitesi.

(abdullah.ugur@marmara.edu.tr), ORCID: 0000-0002-5165-7462.

Başvuru/Submitted: 27.01.2026. Kabul/Accepted: 05.03.2026.

“ ” Uğur, Abdullah. “Gelibolulu Za'îfî'nin Bilinmeyen İki Mesnevîsi: *Pendnâme* İsimli *Esrârname* Tercümesi ve *Kitâb-ı Mi'râc*.” *Zemin*, s. 11 (2026): 158-195.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20627225>.

* Bu makale 2024-2025 yılları arasında TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu'nun sağladığı imkânlarla yapılan araştırmanın bir çıktısıdır. Maddi destekleri için TÜBİTAK'a ve misafir araştırmacı olarak bulunduğum Università di Napoli L'Orientale'den Doç. Dr. Luca Berardi'ye yardımları için teşekkür ederim.

Öz: Bu makale, erken dönem Osmanlı edebiyatında mesnevî biçiminde kaleme alınmış ve günümüze tek nüsha hâlinde ulaşan iki manzum eseri incelemektedir: *Pendnâme* ve *Kitâb-ı Mi'râc*. Söz konusu eserler, Floransa'daki Laurenziana Kütüphanesi'nde Orientali 270 numarada kayıtlı bir mecmûanın 105b-131a varakları arasında yer almaktadır. *Pendnâme*'nin baştan *Kitâb-ı Mi'râc*'in ise sondan eksik olması eserler hakkında kesin ve bütüncül yargılara ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte metinlerde şairin mahlası açık biçimde Za'îfi olarak geçtiği için, bu iki mesnevînin aynı şaire ait olduğu kabul edilmektedir. Çalışmada öncelikle söz konusu mecmûa ayrıntılı biçimde tavsif edilmiş, ardından *Pendnâme* ve *Kitâb-ı Mi'râc* tür, muhteva ve yapı özellikleri bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucunda bu iki metnin birbirinden bağımsız müstakil eserler olduğu ortaya konulmuştur. *Kitâb-ı Mi'râc*'in sonunda yer alan "der-beyân-ı târîh-i mi'râc" başlıklı bölümden, eserin hicri 857 (1453) yılında telif edildiği anlaşılmaktadır. *Pendnâme*'nin telif tarihi kesin olarak belirlenememekle birlikte, metnin Farsçadan Türkçeye serbest tercüme/şerh yöntemiyle aktarıldığı görülmektedir. Makalede özellikle *Pendnâme*'nin kaynağı meselesi üzerinde durulmuş ve bu eserin, Ferîdüddîn Attâr'ın *Pendnâme*'sinden değil, *Esrârname* adlı eserinin yirmi birinci bölümünden tercüme edildiği metinlerarası karşılaştırmalarla gösterilmiştir. Bu tespit, eserin Anadolu sahasında *Esrârname*'nin bilinen en erken tercümelerinden biri olabileceğini ihtimalini ortaya koymaktadır. Son olarak, Za'îfi mahlasını kullanan şairler arasından bu iki eserin müellifinin kim olduğu tartışılmış; dilbilgisel veriler, üslup özellikleri ve biyografik kaynaklar ışığında söz konusu mesnevîlerin II. Murâd devrinde yaşamış Gelibolulu Za'îfi'ye ait olma ihtimalinin güçlü olduğu sonucuna varılmıştır. Makalenin sonunda her iki mesnevînin de çeviri yazıya aktarılmış metni ek olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Za'îfi, *Pendnâme*, *Kitâb-ı Mi'râc*, Erken Dönem Osmanlı Edebiyatı, mesnevî.

Abstract: This article examines two verse works composed in the *mesnevî* genre in early Ottoman literature that have survived in a single manuscript copy: *Pendnâme* and *Kitâb-ı Mi'râc*. These works are located between folios 105v-131r of a miscellany registered under the number Orientali 270 at the Laurenziana Library in Florence. The fact that the *Pendnâme* is incomplete at the end and the *Kitâb-ı Mi'râc* at the beginning makes it difficult to reach definitive and comprehensive judgments about the works. Nevertheless, since the poet's pen name is clearly given as Za'îfi in the texts, it is accepted that these two *mesnevîs* belong to the same poet. The study first provides a detailed description of the miscellany in question, then examines the *Pendnâme* and *Kitâb-ı Mi'râc* in terms of their genre, content, and structural characteristics. As a result of the examination, it has been demonstrated that these two texts are independent, standalone works. From the heading "der-beyân-ı târîh-i mi'râc" at the end of the *Kitâb-ı Mi'râc*, it is understood that the work was composed in the year 857 AH (1453 CE). Although the date of composition of the *Pendnâme* cannot be determined with certainty, it is evident that the text was transferred from Persian to Turkish through the method of free translation/commentary. The article particularly focuses on the question of the *Pendnâme*'s source and demonstrates through intertextual comparisons that this work was translated not from Farîd al-Dîn 'Aţţâr's *Pendnâme*, but from the twenty-first chapter of his work titled *Esrârname*. This finding raises the possibility that the work may be one of the earliest known translations of the *Esrârname* in the Anatolian literature. Finally, the identity of the author of these two works among poets known by the pen name Za'îfi is discussed; in light of grammatical data, stylistic features, and biographical sources, it has been concluded that there is a strong probability that these *mesnevîs* belong to Za'îfi of Gallipoli, who lived during the reign of Murâd II. At the end of the article, the texts of both *mesnevîs* are provided as appendices in transcribed form.

Keywords: Za'îfi, *Pendnâme*, *Kitâb-ı Mi'râc*, Early Ottoman Literature, *mesnevî*.

Osmanlı Edebiyatı'nda mesnevî türünün –özellikle telif-tercüme metinlerle– II. Murâd devrinde (1421-1444, 1446-1451) yaygınlık kazandığı söylenebilir.¹ Nazım biçimleri arasında mesnevî, kendi içinde kafiyeli beyitlerle örülmesi sebebiyle uzun anlatılar için işlek bir zemin sağladığından bu nazım şekliyle farklı konularda pek çok metin üretilmiştir. Bu metinlerin ilk örnekleri daha ziyade telif-tercüme denilen yöntemle Fars edebiyatından Türk edebiyatına geçen metinlerdir. Âmil Çelebioğlu (ö. 1990), II. Murâd dönemi mesnevîlerini incelediği eserinde şu tespitte bulunur:

Mesnevîleri günümüze kadar gelebilen veya gelemeyen on altı şair tespit ettiğimiz, Osmanlı-Türk tarihinin ilk büyük terkip ve tekâmül halkasını teşkil eden bu devre, edebiyatta olduğu gibi mimaride, vitrayda, çinicilikte, ciltçilik ve halıcılıkta vs. sanat dallarında maziden intikal eden hususiyetlerin ve diğer yabancı tesirlerin Osmanlı-Türk hüviyeti içinde eridiği, millileşmenin veya başka bir tabirle şahsileşmenin daha belirli bir şekilde başladığı bir devredir.²

Bu makalede de hayatının büyük bir kısmını Sultan II. Murâd'ın saltanatı altında geçiren ve gazâlarını konu alan bir mesnevî de telif etmiş olan Za'îfi'ye (ö. 857/1453'ten sonra) ait olduğunu düşündüğümüz iki mesnevîyi konu edip dönemin edebiyatının eksik bir parçasını tamamlamaya çalıştık. Her ne kadar ikinci metin olan *Kitâb-ı Mi'râc*'ın telifi Sultan II. Murâd'ın vefatından iki sene sonra tamamlanmış olsa da şair onun saltanatı devrinde yetmişmiş olmakla eserin de dönemin mesnevî anlayışını yansıttığını söylemekte bir beis olmasa gerektir. Bu incelemenin yapılabilmesi için öncelikle mesnevîlerin bugün elde bulunan tek nüshası ayrıntılı bir şekilde tavsif edilecektir. Sonrasında ise yazıya konu edilen mesnevîler hakkında bilgi verilecek ve kendi türleri içerisinde konumlandırılmaya çalışılacak ve eserlerin müellife isnadı meselesine değinilecek, mesnevî metinlerinde ismi geçen Za'îfi'nin hangi Za'îfi olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır.

Nüshanın Tavsifi

Her iki mesnevînin de günümüze ulaşan yegâne nüshaları Floransalı Medici ailesinin kurduğu Laurenziana Kütüphanesi'nde Orientali 270 numarada kayıtlı mecmûanın 105b-131a varakları arasında bulunmaktadır. Mecmûanın içerisinde

1 Konu hakkında geniş bilgi için bkz. Âmil Çelebioğlu, *Türk Mesnevî Edebiyatı: Sultan İkinci Murad Devri* (İstanbul: Dergâh, 2018).

2 Çelebioğlu, *Türk Mesnevî Edebiyatı*, 10.

bulunan diğer metinlerin de tespit edilmesi ve nüshanın diğer maddi özelliklerinden hareketlerle kimi çıkarımlarda bulunulacağı için öncelikle mecmûanın ayrıntılı bir dökümü verilecektir.

Mecmûa yıpranmış karton cilt içindedir. Cildin içinde ebru benzeri yeşil ve kahverengi tonları vardır.³ Sırtı deri olup bu derinin de üst kısmı yırtılmıştır. Vr. 1b-7b arasında "mâh-ı Āzer ya'nî Mart nâm-ı diğer Okrıbağ-ı evvel bahâr ber-müceb" başlığı ile başlayıp sırasıyla Ağustos, Eylül, Nisan, Mayıs, Ağustos, Teşrîn-i sâni, Kânûn-ı evvel, Kânûn-ı sâni, Haziran, Temmuz, Şubat aylarına ait takvimler bulunmaktadır. Vr. 7b'de her ayı ve o ayın günlerini gösteren bir daire vardır. Vr. 9b-19b arasında Fatih Sultan Mehmed'in (salt. 1444-1446, 1451-1481) musahiblerinden Seyyid Ahmed Kırîmî'nin (ö. 879/1474 [?]) *Kur'ân-ı Kerîm* kıraatine dair *Vesîle* isimli Türkçe eseri bulunmaktadır.⁴ Talik hatla yazılmış olan metinde her varakta 19 satır bulunmaktadır. Ayetlerin üstü sürh ile çizilmiştir ve başlıklar da yine sürh ile yazılmıştır. Vr. 19b'den 28a'ya kadar varaklar boştur. Vr. 28a'dan başlayarak *Vesîle*'nin metni devam etmekte ve 28b'de bitmektedir. Sürh ile yazılan istinsah kaydı şöyledir: "tahrîren fî evâsî-i şehri Rebî'ü'l-evvel sene ihdâ ve şelâşün."⁵ 29a varacağı boştur. Vr. 29b-30b arasında Pîr Mehmed Azmî'nin (ö. 990/1582) *Her işe kıl besmeleyle ibtidâ / Zikrüy olsun dâ'imâ hamd-i Hüdâ* beyti ile başlayan manzum nasîhatnâmesi bulunmaktadır.⁶ Vr. 31a varacağı boştur. Vr. 31b'de Müslüman olan bir kadın cariye'nin azat edilmesine dair talik ile verev yazılmış bir not bulunmaktadır. Vr. 32a'da iki Farsça, bir Türkçe beyit bulunmaktadır. Vr. 32b-35b arasında Molla Fenârî'nin (ö. 834/1431) *Mukaddimetü's-Salât* adlı eserinin bir nüshası bulunmaktadır.⁷ Nesih hatla istinsah edilmiştir. Her varakta 21 satır bulunmakta olup başlıklar sürh ile yazılmıştır. 36a-40a arası varaklar boştur. Vr. 40a'da Mollâ Câmî'den (ö. 898/1492) bir beyit,

³ *Mecmûa*, Laurenziana Kütüphanesi Or 270. Laurenziana Kütüphanesi'nde bulunan Osmanlı Türkçesi yazma eserlerin ayrıntılı bir kataloğunun hazırlanması için çalışmalarım devam etmektedir.

⁴ Bu eserin tespit edebildiğim kadarıyla sadece iki nüshası bulunmaktadır. İkinci nüsha Edirne Selimiye Kütüphanesi 98-1'de kayıtdır.

⁵ Yazılan tarihte yüzler basamağı yazılmadığı yahut silindiği için bulunmamaktadır. Hâliyle 831, 931 olabileceği gibi bir başka tarih de olabilir.

⁶ Metnin diğer nüshaları ve neşri için bkz. Sibel Kocaer, "Pendâne-i Azmî'nin Osmanlı Nasîhatnâmesi Geleneğindeki Yeri" (Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, 2009), 93-106.

⁷ Diğer nüshaları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi-Giresun Yazmalar 180-006; Süleymaniye Kütüphanesi-Antalya Tekelioğlu 856-001; Bursa İnebey-Orhan 430/3 ve 469/2.

Arapça bir beyit ve Arapça notlar bulunmaktadır. Vr. 40b-45b arasında Alâeddîn b. Ferâmûz'un (III. Alâeddin Keykubâd) (ö. 1303) Osmân Bey'e (ö. 724/1324) gönderdiği mektubun sureti; 45b-46b arasında Osmân Bey'in cevabının noksan bir sureti bulunmaktadır.⁸ Vr. 46b'de ayrıca li-Mevlânâ Bedreddîn et-Ṭâkânî başlığıyla Farsça bir beyit bulunmaktadır. Vr. 47a-47b arasında "ez-ân Hüsrev, Su'âl-i Seyyid Murtażâ razıyallâhu 'anh, Cevâb, Münâcât" başlıklı beyit ve şiirler bulunmaktadır. Vr. 48a-79b arasında Hümâmî'nin (ö. 854/1451) *Sînâme* adlı mesnevîsinin eksik bir nüshası bulunmaktadır. Metin Mustafa Altun'un neşrine göre 545. beyitten başlamakta, vr. 71a'da 401. beyte dönmektedir. 539. beyitten sonra metin tekrar karışmaktadır. Vr. 78b'nin reddâdesinde "işidelden" yazmakla birlikte 79b "çapuru" kelimesiyle başlamaktadır ki Mustafa Altun'un neşrinde 987. beyittir. Nüshada son beyit on ikinci mektup başlığı altında bulunan *Hemîşe şevketi müstahkem olsun / Cemâli bigi göyli hürrem olsun* beyti olup yine Altun'un neşrinde 1015. beyittir.⁹ Vr. 79b'de reddâde "selâm u hizmet" yazmakla birlikte takip eden 80a varağında Arapça başka bir metin bulunmaktadır. Vr. 80a-82b arasında adını ve müellifini tespit edemediğim Arapça bir metin bulunmaktadır. Vr. 83a-84a arasında Arapça "fâide-i celile," "du'â-yı ismu'l-laṭîf" ve "fâide fi'ş-şems" başlıklı üç not ve "sıfat-ı taṭhîr-i zehre" diye başlayan Türkçe bir tarif yazılmıştır. 84b-87a varakları arası boştur. Vr. 87a-104b arasında harekeli nesih ile istinsah edilmiş Türkçe bir metin bulunmaktadır. Her varakta 12 satırın bulunduğu metin, *Kur'ân-ı Kerîm* ayetlerinin çeşitli hastalıklara şifa olmasına dairdir. Her hastalık ve şifasından önce "Ḥakîm eydür" kelimeleri tekrar edilmektedir. Vr. 105a boştur. Vr. 105b-131a arasında bu makaleye konu edinilen *Pendnâme-i Za'îfi* ve *Mi'râcnâme* bulunmaktadır.¹⁰ Vr. 131b boştur. Vr. 132a-134a arasında *Şerḥ-i Esmâü'l-Mürselîn* adlı Türkçe eser bulunmaktadır.¹¹ Vr. 134a-135a arasında Hz. Muhammed'in oğlu İbrâhîm'in vefat ettiği gün, güneş tutulduğunu anlatarak başlayan ve daha sonra hangi ay

⁸ Bu mektuplar için bkz. Ferîdûn Bey, *Mecmû'a-yı Münşeat* (İstanbul: Dârü't-Tıbâati'l-Âmire, 1274 [1857-58]), 1:48-55.

⁹ Karşılaştırma için bkz. Mustafa Altun, "Sî-nâme-i Hümâmî" (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1995).

¹⁰ Bu eserlerin müellife isnadı, iki ayrı eser olup olmadığı gibi konular makalenin ilgili kısımlarında tartışılacaktır.

¹¹ Bir diğer nüshası için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi-Esad Efendi 444/2. Bu eserin müellifini tespit etmek mümkün olmamıştır.

içerisinde güneş veya ay tutulsa neye delalet ettiğini bildiren bir metin bulunmaktadır. Vr. 135a-138a varakları arasında Cüneyd-i Bağdâdî'nin (ö. 297/909) tasavvuf nedir, sorusuna verdiği cevabı içeren Arapça bir metin bulunmaktadır. Vr. 135b'de reddâdede "hediyeye" yazmakla birlikte 136a "fe-ğâl" kelimesiyle başlamaktadır. Vr. 138a-142b arasında Türkçe kaleme alınmış İhlas Suresi tefsiri bulunmaktadır. Vr. 143a'da mürekkep çok dağıldığı için okunamayan Arapça ve Türkçe karışık bir metin parçası bulunmaktadır. Vr. 145^a-152^b arasında Türkçe yazılmış bir Arapça gramer kitabı bulunmaktadır. Bu metin baştan ve sondan eksiktir. 153a varacağı boştur. Vr. 154a-159b arasında Hamdullâh Hamdî'nin (ö. 909/1503) *Kıyâfetnâme* adlı mesnevîsinin eksik bir nüshası bulunmaktadır. Vr. 160a'da "bu mecmû'anın şâhibi 'Alî bin Hüseyn bin Bekir bin 'Alî Hacı" notu bulunmaktadır. Mecmûa yakından incelendiğinde hem metin içerisinde hem de metinler değişikçe kâğıdın da değiştiği görülür. Buradan da anlaşılabilceği üzere mecmûa değişik kâğıtlara farklı zamanlarda istinsah edilmiş metinleri derlemiş olmalıdır. Mecmûanın tek bir elden çıkmadığı da yazı stiline değişmesinden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu metinler derlenirken, yani mecmûa cem edilirken arada bazı sayfalar düşmüş veya mürur-ı zamanla arada sayfalar eksilmiştir. Özellikle yukarıda da zikredildiği gibi başından veya sonundan eksik birçok metin bulunmakta ve dahi reddâdelerden birçok sayfanın eksik olduğu anlaşılmaktadır. Mecmûanın içerisinde bulunan risalelerde istinsah tarihi veya hut müstensih ismi yoktur. Bu bakımdan mecmûayı istinsah tarihlerine göre sınırlandırmak mümkün değildir. Fakat eserlerin telif tarihlerine ve müelliflerin berhayat oldukları tarihleri göz önünde bulundurursak Sultan II. Murâd ve Fatih Sultan Mehmed döneminde telif edilmiş eserlerin çoğunlukta olduğunu görebiliriz. Müellifini tespit edebildiğimiz eserler arasında bu genellemenin tek istisnası Pîr Mehmed Azmî'nin metnidir.

Esrâr-nâme Tercümesi: Pendnâme

Mecmûanın genel yapısını gördüğümüze göre şimdi bizi ilgilendiren varaklara dönebiliriz. Mecmûa içerisindeki sırayı takip edersek ilk incelememiz gereken metin *Pendnâme-i Telif-i Za'îfî*'dir. Aruzun mefâ'ülün/mefâ'ülün/fe'ülün kalıbıyla yazılan mesnevînin elde bulunan kısmı dört yüz dört beyittir. Harekeli nesih hatla her sayfada on bir satır olmak üzere istinsah edilmiştir.

Yine ism-i İlah'ı eyledüm yâd • Kim ola her sözüm anuyla âbâd

beytiyle başlayan mesnevînin ilk on beyti geleneğe uygun olarak tevhîd konusunu işlemektedir. İlk on beyit 105. varağın b yüzünde biter ve 106a'da “Matla-ı Dâstân ve Sebeb-i Nazm” başlığı bulunur. Görüldüğü üzere tevhîdden sonra Hz. Muhammed'in medhi sadedinde bir naatın bulunmaması nüshada fiziksel bir eksikliğe işaret etmektedir. Osmanlı şiir geleneğinde mesnevîlere tevhîd, na't, münâcât, medh-i çâr-yâr gibi bölümlerle başlamak âdettendir. Şairin burada sadece kısa bir tevhitte sonra sebeb-i telif kısmına geçmesi bir yahut birkaç varağın eksik olduğunu düşündürmektedir. Sebeb-i nazm kısmında şair bize “meşâyihden birinin Farsça sözler söylediğini, bu sözlerin canın cevheri gibi olduğunu” bu sebeple bunları Türkçeye tercüme etmeye heves ettiğini söyler:

- 11 *Gel imdi diñle bir söz iy vefâ-dâr • Ki pür-va'z-ı naşihatdür ne kim vār*
 12 *Meşâyihden biri naql eylemişdür • Velî Pârsî dilince söylemişdür*
 15 *Pes eyle olsa heves itdüm ki ya'nî • Ki Türkî dilce ola işbu ma'nî*
 16 *Çi ger bende yoğıdı bu faşihat • Ki Parsîsi gibi idem naşihat*

Takip eden beyitte ise şair bir nevi özür dileyerek kendisinde metnin Farsçasındaki gibi bir fesahat bulunmadığını söyler. Bu sebeple de bir beytine dört beyit söylediğini böylelikle manasının daha anlaşılır olduğunu bildirir:

- 18 *Dañi bir beytine dört beyt hâli • Didüm kim biline ya'nî me'âli*

Nüshada Farsçadan tercüme edilen beyitler sürh (kırmızı) mürekkeple, şairin çeviriyi anlaşılır kılmak için eklediği dört beyit ise siyah mürekkeple yazılmıştır. Bununla birlikte kimi sürhle yazılması gereken beyitlerin siyah mürekkeple istisnah edildiği ve kimi zaman da şerhe ait beyitlerin sayısının dörtten fazla olduğu görülmektedir.

Takip eden beyitte de şair mahlasını söyler:

- 19 *Za'îfiyem ki ma'nüdür şikârum • Cihân içinde yokdur gayrı kârum*

Böylelikle mesnevînin şairinin Za'îfi olduğu kesinleşmiş olur. Mesnevînin sondan eksik olması sebebiyle ne zaman ve nerde telif edildiğine dair kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir.

Kitâb-ı Mi'râc

Bu mesnevînin elimizde kalan kısmı yüz elli dört beyitten ibarettir. Aruzun fâ'ilâtün/fâ'ilâtün/fâ'ilün kalıbıyla yazılmıştır. İlk üç beytinden anlaşıldığına göre önceki kısımlarda Miraç konusundan farklı bir konu işlenmiş daha sonra Miraç konusuna geri dönmüştür:

1 *İşbu işler kim sana itdüm beyân • Âhiretde görisersin sen 'ayân*

2 *Çünkü bildüy işbu resmedür hesâb • Hâzır ol kim anda viresin cevâb*

3 *Biz yine evvelki söze varalum • Nicedür Mi'râc-ı Ahmed görelüm*

Takip eden beyitlerde Miraç'ta Hz. Peygamber'in Allah'tan ümmetini dilemesi ve Allah'ın bu isteği kabul etmesi anlatılır. Hz. Peygamber, Miraç'tan döndüğünde ashabına bu müjdeyi verir ve onlara gece gündüz Allah'ı zikretmelerini tavsiye eder. Buradan sonra Za'îfî, zikirle ilgili ayetlerin manzum tercümesini yapar. 34. beyitten sonra Âl-i İmrân Suresi'nin 191. ayetinin İbn Abbâs (ö. 68/687-8) tarafından yapılan tefsiri nazma çekilmiştir. Za'îfî'nin, Mevlânâ'dan (ö. 672/1273) ve Necmeddin-i Dâye'den¹² (ö. 654/1256) alıntılar da yaptığı bu bölüm yetmiş üçüncü beyte kadar devam eder. Akabinde sabır konusunu işlemeye başlayan şair, seksen dokuzuncu beyitte mahlasını zikrederek kendine de sabrı telkin eder:

89 *İy Za'îfî şabra sen de pişe kıl • Âkıbet hâlinde key endişe kıl*

Buradan sonra yüz yirmi birinci beyite kadar şair çeşitli konularda nasihat eder. Bu beyitten sonra "kaşide ve hatm-i kitâb-ı mi'râc" başlığı bulunmaktadır. Za'îfî kasidede Allah'ın kulları çeşitli çeşitli yaratmasındaki hikmetlerden bahseder ve yüz kırk birinci beyitte mahlasını tekrar ederek bu bölümü hitama erdirir:

141 *Bu Za'îfî 'ışk gâvğâsında ol • Adını ser-defter-i gâvğâ kılur*

Takip eden beyitlerde önce "der beyân-ı târîh-i mi'râc" başlığı vardır. Bu başlık altında da şair eseri ne zaman telif ettiğini belirtir. Şairin "târîh-i mi'râc" diyerek bir kez daha eser adına atıf yapması ve telif tarihini belirtmesi bu eserin müstakil bir eser olduğunu gösterir.¹³ Eserini Receb ayında bülbüllerin, güllerin açıldığını

¹² Necmeddin-i Dâye'nin dönemin sadece edebî değil diğer eserleri üzerinde de bir etkisi olduğuna işaret eden hakeme teşekkür ederim. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Hüseyin Yılmaz, *Hilafeti Yeniden Düşünmek: Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufî Dönüşüm* (İstanbul: İletişim, 2023), 43-45.

¹³ Eserin elde tek bir nüshası bulunması hasebiyle Reyhan Keleş'in çalışmasında bu eserden bahsedilmez. *Divan Şiirinde Mi'râciyye Kasideleri: Tespit ve Tahlil* (İstanbul: Kitabevi, 2018), 30-33. Metin Akar'ın çalışmasında da Za'îfî'nin eseri yoktur. *Türk Edebiyatında Manzum Mi'râc-nâmeler* (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987), 153-169. Türk Edebiyatında Miraç konusu hakkında bkz. Zeynep Özel, *Meğer Bir Gece Ki... Türkçe ve Farsça Mesnevîlerde Mi'râciyyeler: 12-15. Yüzyıl* (İstanbul: Ketebe, 2025); *Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları*, ed. Ayşe Taşkent, Nicole Kaçal-Ferrari (İstanbul: Dergâh, 2022).

gördüğü, cihannın bahar ile tazelendiği, gül bahçelerinin güller ile dolduğu bir zamanda telif ettiğini söyler. Bu anlatıdan hemen önce şair *Hem sekiz yüz elli yidi hem sāl / Kim tamām olmuşıdı iy ehl-i hāl* beytiyle eserin telif yılını da söylemektedir. Fakat burada ilk mısra “hem sekiz yüz elli-y-idi” şeklinde de okunmaya müsaittir. Eğer böyle okunursa eserin hicri 850 yılının Receb ayında telif edilmiş olması gerekir. Bu hicri tarihin miladi ile karşılığı 1446 yılının Eylül Ekim aylarına denk gelmektedir. Hicri 857 yılının Receb ayı ise miladi olarak Temmuz/Ağustos 1453 tarihine denk gelmektedir. Mesnevînin telif tarihi için tasvir edilen mevsim ve zaman 857 yılını daha ehven bir tercih hâline getirmektedir. Başka bir nüsha yahut aksi bir delil çıkmadıkça şimdilik mesnevînin 857 yılının Receb ayında yazıldığını kabul etmek gerekir. Za’îfi tarihi söyledikten sonra takip eden beyitte,

149 *Kıl nazar kim niçe Mi‘râc oldı yād • Biri beşzer mi buña iy hoş nihād*

demektedir ki buradan da anlaşılacağı üzere kendi mesnevîsini aynı konuyu işleyen diğer mesnevîlerden başarılı bulmaktadır. Takip eden beyitlerde şair okuyuculardan kendisi için dua ister ve mesnevîsini hitama erdirir.

Sorular ve Sorunlar: *Pendnâme* Metni Nereden Tercüme Edildi?

Hangi Za‘îfi?

Elimizde olan somut delillerden, yani metinlerin kendilerinden hareket ederek şu noktaya varmış bulunuyoruz: Za‘îfi mahlaslı bir şairin iki mesnevîsi vardır. Bunlardan birinin ismi *Pendnâme* olup Farsçadan Türkçeye tercüme/şerh edilmiştir. Diğer ise 857(1453) yılında tamamladığı *Kitâb-ı Mi‘râc* yahut *Mi‘râcnâme*’dir.

Pendnâme denilince şüphesiz akla gelen ilk isim ünlü İranlı mutasavvıf Ferîdüddîn Attâr’dan (ö. 618/1221) başkası değildir. Geleneğin Attâr’a atfettiği *Pendnâme* Osmanlı döneminde Türkçeye birçok kez tercüme edilmiştir. Yukarıda değindiğimiz ilk metnin de adının *Pendnâme* olması, Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş olması bu metnin Attâr’ın eserinin şerhli/eklemeli bir tercümesi olduğunu düşündürmektedir. Attâr’ın *Pendnâme*’sini daha ileriki yüzyıllarda tercüme eden Nâ’îlî’nin (ö.1077/1666) ve Zahrî Mehmed Efendi’nin (ö. 1816’dan sonra) de yukarıda görüldüğü gibi her bir beyte beş beyit ekleyerek tercüme yapıması da bu fikri güçlendirir.¹⁴ Fakat bununla birlikte Attâr’ın metni ile Za‘îfi’nin

14 Sadık Yazar, “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği” (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011), 397.

metni karşılaştırıldığında, Za'îfî'nin Attâr'ın eserini tercüme etme ihtimali zayıf gözüktür. Zira Attâr'ın metninde geçen nasihatler ile Za'îfî'nin metnindeki tercümelerin hiçbiri birbiriyle örtüşmez. Attâr'ın mesnevîsi; nefis-i emmâre, susmanın faydaları, halis amel bölümleri ile başlar.¹⁵ Bu durumda acaba Osmanlı edebiyatının ilk döneminde örnekleri daha çok görülen serbest çevirilerden biriyle mi karşı karşıyayız diye düşünebiliriz. Nitekim Gülşehrî (ö. 717/1317'den sonra), Attâr'dan tercüme ettiği *Mantıku't-tayr*'da çok az beyti birebir çevirmiştir.¹⁶ Kaynaklarda Attâr'ın *Pendnâme*'sini tercüme etmiş olan Za'îfî mahlaslı bir şair de vardır. İsmi Pîr Muhammed (ö. 964/1557'den sonra) olan şair *Kitâb-ı Bostân-ı Nasâyih* adıyla Attâr'ın *Pendnâme*'sini tercüme etmiştir. Fakat bu makalede değindiğimiz mesnevî ile *Bostân-ı Nasâyih* arasında kısa bir mukayese bu metnin Za'îfî mahlasına sahip şairlerden Pîr Muhammed'e ait olmadığını açıkça gösterir. *Hamd ol Allâh'a olsun k'ol Hudâ / Kıldı imân bir avuç hâke 'atâ* beyti ile başlayan Pîr Muhammed'in tercümesi Attâr'ın metniyle oldukça uyumludur.¹⁷ Dolayısıyla elimizdeki mesnevînin bir *Pendnâme* çevirisi olması makul değildir.

Fakat Attâr'ın bir başka eseri ile Za'îfî'nin -yahut daha sonraki bir zamanda herhangi bir müstensihin- *Pendnâme* olarak isimlendirdiği eserindeki bazı beyitleri karşılaştırınca hakikat karşımıza çıkar. Za'îfî, Attâr'ın nasihatler içeren bir başka eseri olan *Esrârname* adlı mesnevîsinin yirmi birinci bölümünü beyitler ekleyerek tercüme etmiştir.¹⁸ Attâr'ın tasavvufa dair kaleme aldığı bu mesnevî yirmi altı bölümden oluşmakta olup tasavvufi ilkelerin hikâyeleştirilerek açıklanmasından ibarettir.¹⁹

15 Krş. Ferîdüddîn Attâr, *Pendnâme* (Mısır: Bulak Matbaası, 1280 [1863-64]); Ferîdüddîn-i Attâr, *Pendnâme*, çev. Adnan Karaismailoğlu (İstanbul: Vakıfbank, 2021).

16 Ahmet Kartal, "Attâr'ın Mantıku't-Tayr'ı ile Gülşehrî'nin Mantıku't-Tayr'ının Mukayesesi," *I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003): Bildiriler* (Kırşehir, 2004), 307.

17 Abdulkahim Koçin, "Za'îfî ve Bustân-ı Nasâyih'ı: İnceleme ve Tenkitli Metin" (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 1991), 53. Ekte bulunan metinle karşılaştırılabilir.

18 Bu noktayı tespit eden ve beni büyük bir yanlıştan kurtaran yazma eser uzmanı Abdullah Okal Bey'e teşekkür ederim. İki metnin karşılaştırması için bkz. Ferîdüddîn Attâr, *Esrârname*, haz. Sadık Gevherin (Tahran: Kitabfurûşî-i Zevvâr, 1361), 174-179. Mehmet Kanar'ın tercümesinde on sekizinci bölümdür. Ferîdüddîn Attâr, *Esrârname*, çev. Mehmet Kanar (İstanbul: Ayrıntı, 2013), 253-260. Uzak bir ihtimal olarak Za'îfî'nin elinde eksik yahut sıralaması karışmış bir *Esrârname* nüshası olduğunu da düşünmek gerekebilir. Bu durumda Za'îfî elindeki nüshaya göre tercümesini şekillendirmiş olabilir.

19 Dâvud İbrâhîmî, "Esrârname," *TDVİA* (İstanbul: TDV, 1995) 11:434-435.

Attâr'ın *Esrâr-nâme*'sinin ilgili bölümü yüz on bir beyit olup "Meşev mağrūr müllk ü genc ü dīnār / Ki dūnyā yād dāred çün tu bisyār" beytiyle başlamaktadır ki Za'îfi'nin metninde yirmi bir numaralı beyitte bulunan ilk nasihatidir:

Gurūr itme bu genc ü hānumāna • Ki senūy gibi çok gördi zamāne

Mesnevîde kırmızı mürekkeple yazılan, yani tercüme olan beyitlerin ilk otuz beyti *Esrâr-nâme* ile uygun bir şekilde devam etmektedir. Buradan sonra nüshanın dağılıp geri toplandığını yahut kimi varakların karıştığını ihsas ettiren bir durum söz konusudur. Çünkü otuzuncu beyitten sonra otuz sekizinci beyit gelmekte buradan sonra altmışıncı beyte kadar birkaç beyit eksik olmakla birlikte yine düzenli şekilde tercüme devam etmekte 118a'da ise otuz birinci beyte geri dönülmektedir.²⁰ Otuz birinci beyitten sonra otuz dördüncü beyit gelmekte ve otuz yedinci beyte kadar tekrar düzenli bir şekilde devam etmektedir. 119a'da altmış beşinci beytin tercümesi bulunmaktadır. Za'îfi'nin tercümesi *Esrâr-nâme*'nin 94. beytine kadar gelmektedir.²¹ *Esrâr-nâme*'nin Akkoyunlu/Tebrizli Ahmedî'ye ait tercümesinin telif tarihi 884 (1479/80) olup Za'îfi'nin tercümesi kısmî bir tercüme de olsa *Esrâr-nâme*'nin Anadolu sahasında ilk tercümesi olsa gerektir.²²

Şimdi elimizdeki sorunlardan birini çözmüş bulunuyoruz. *Pendnâme*'nin aslında *Esrâr-nâme*'nin bir kısmının tercümesi olduğunu görmüş olduk. Fakat Za'îfi'ler arasında bu tercüme/telifi yapan Za'îfi hangisidir? Adak'ın tespitine göre Osmanlı döneminde Za'îfi mahlası yedi, Za'fi mahlası iki şair yaşamıştır.²³ Bu mahlasa sahip şairlerden *Kitâb-ı Mi'râc*'in telif tarihinde hayatta olan tek isim Gelibolulu Za'îfi olmalıdır. *Pendnâme* isimli *Esrâr-nâme* tercümesinin de aynı şaire ait olması gerekir. O zaman önümüzdeki iki seçenek bulunmaktadır. Ya bu metinler Gelibolu Za'îfi'ye ait metinlerdir ya da tezkirelerin ve diğer biyografik kaynakların bize haber vermediği, bugüne kadar bilmediğimiz bir başka Za'îfi'ye aittir.

Bu metinlerin Gelibolulu Za'îfi'ye ait olması daha yüksek bir ihtimaldir. Öncelikle her iki mesnevînin dil özelliklerine baktığımızda Eski Anadolu

20 Sırası karışan beyitlerin varakların a yüzünde olması da bu iddiayı güçlendirmektedir.

21 Ekteki mesnevî metninde bu durum düzeltilip metin *Esrâr-nâme*'nin beyit sırasına göre sıralanmış beyitler de buna göre numaralandırılmıştır.

22 Yazar, "Anadolu Sahasında," 410-412.

23 Abdurrahman Adak, "Divân Edebiyatında Mahlasların Karıştırılması: Za'îfi ve Za'fi Mahlaslı Şairler Örneği," *EKEV Akademi Dergisi*, s. 50 (2012): 159.

Türkçesi'nin özelliklerini görmek mümkündür. Harekeli nesihle istinsah edilmiş metinde eklerin ünlü uyumuna girmediği açıkça görüldüğü gibi gelecek zaman için -(y)IsAr ekinin,²⁴ emir kipi olarak da -gIl ekinin kullanılması yanı sıra *öküş, yumak, kiçi, şular, bular* gibi kelimelerin kullanımı metnin bu dönemde yazıldığına delildir. Bu bakımdan şairin Eski Anadolu Türkçesi döneminde yaşamış ve eser vermiş olması gerekir. İkinci delilimiz ise *Gazavâtname*'nin telif tarihidir. Gelibolulu Za'îfî'nin bugüne kadar bilinen tek eseri Sultan II. Murâd'ın gazalarının anlatıldığı *Gazavât-ı Sultân Murâd Hân* adlı mesnevîsidir. Maalesef bu mesnevî de sondan eksiktir. Bu sebeple de ne zaman tamamlandığını kesin olarak söylemek mümkün değildir. Fakat Za'îfî *Resûlüñ hicretinden şorsalar hem / Sekiz yüz kırk sekiz yılıdı ol dem* diyerek Sultan II. Murâd'ın bir gazasından bahseder. Ayrıca Za'îfî mesnevînin içerisinde Sultan II. Murâd'ın, Hz. Muhammed'i rüyasında gördüğünü ve tahtını bu rüyada aldığı emir üzerine oğlu Şehzade Mehmed'e bıraktığını anlattığı gibi II. Murâd'ın tekrar tahta çıkışını da anlatır. Sultan II. Murâd'ın tekrar tahta çıkışı 850 (1446)²⁵ yılına denk geldiğine göre Za'îfî *Gazavâtname*'yi bu tarihten sonra telif etmiş olmalıdır.²⁶ *Gazavâtname* ile *Kitâb-ı Mi'râc* arasında yedi yıllık bir zaman aralığı vardır. Yani Gelibolulu Za'îfî bu yıllarda eser telif eden bir şairdir. Bu sebeple de diğer iki mesnevînin de ona ait olması kuvvetle muhtemeldir.

Biyografik kaynaklara müracaat edildiğinde de iddiamızı destekleyecek deliller bulmak mümkündür. Selî Bey'in (ö. 955/1548) *Heşt-Behişt* adlı tezkiresinin bir nüshasında Gelibolulu Za'îfî maddesinde "Ehl-i taşavvufa mâ'il kimesnedür. Taşavvufdan bir risâle yazmışdır. Anda çok ma'ârif beyân eylemiş kişidür" denilmektedir.²⁷ Malumdur ki risâle kelimesi Yunus Emre'nin (ö. 720/1320?) *Risâletü'n-Nushiyye*'sinde olduğu gibi mesnevî formunda yazılan eserler için de

24 Kubilay Fener bu ekin "Eski Anadolu Türkçesinin en tipik eklerinden biri olmasının yanı sıra yalnızca belirli bir dönemde tanıklanması ve birden fazla heceli olması bakımından dikkat çekici" olduğunu bildirir. Bkz. "{-(y)IsAr} Ekinin Kökeni Üzerine," *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten*, s. 79 (2025): 65.

25 Halil İnalçık, "Murad II," *TDVİA* (Ankara: TDV, 2020), 31:169.

26 Âmil Çelebioğlu da eserin 850-855 yılları arasında telif edildiği kanaatindedir. Çelebioğlu, *Türk Mesnevî Edebiyatı*, 359.

27 Selî Beg, *Heşt-Behişt*, haz. Halûk İpekten ve öte. (Ankara: Kültür Bakanlığı, 2017), 78, dipnot 13. Bu nüshada Figânî, Kadri ve Yahyâ ile ilgili ek bibliyografik bilgiler de bulunduğunu yazarlar haber veriyor.

kullanılabilen bir terimdir. Bu bakımdan Sehî Bey'in bir nüshasında işaret edilen metnin *Pendnâme/Esrâr-nâme Tercümesi* yahut *Kitâb-ı Mi'râc* olması muhtemeldir.

Buradan sonra Za'îfi'nin *Gazavât-nâme'sini* inceleyerek bu yazıda söz konusu edilen *Esrâr-nâme* tercümesi ile arasındaki kimi yakınlıklara işaret edebiliriz. Za'îfi metinde tab'ın ilim öğrenmeye yatkın bulunmadığını fakat buna rağmen kendisine “keşf-i ilâhînin mahrem olduğunu” ve kendisinin “bir zarif dosttan şiir ilmini öğrendiğini” belirtir:

*Gel imdi ey Za'îfi söyle bir râz • İşidenler ola ol râza dem-sâz
Eger tab'ıya 'ilm olmadı hem-dem • Velî keşf-i ilâhî oldı mahrem*²⁸

...

*Bu hâli çünki bildüm ben Za'îfi • Dürüşüp yâr idindüm bir zarifi
Ki bilürdi kamu şî'rün tarîkin • Baña bildürivirdi her tarîkin
Çü gördüm bende vardur kabiliyyet • Göyülden bağladum bu işe niyyet
Ki ta'lim eyleye eş'âr 'ilmin • Ki nazmıla olan aḥbâr 'ilmin
Bu ma'nî andan açıldı baña uş • Ki her sözi düzedem veznile hoş*²⁹

Görüldüğü üzere Za'îfi diğer ilimlerde derinleşmemiş olmakla birlikte şiir konusunda oldukça yeteneklidir. Hatta *Gazavât-nâme'sinde* Sultan II. Murâd'ın meclislerinde bulunduğu ve bu mecliste *Neden ğark oldı şâhâ câne ğamzey / Meger kim kaşd idipdür câne ğamzey* redifli gazelini irticalen söylediğini, Sultan'ın da bu gazelden hoşlanıp orada bulunan sazende ve hanendelere bu gazeli bestelemelerini emrettiğini söyler. Za'îfi gazeli karşılığında Sultan'dan oldukça yüklü bir atıyeye de aldığı belirtir.³⁰ Buradan Za'îfi'nin başarılı ve döneminde takdir edilen bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda verilen beyitlerle *Esrâr-nâme* tercümesinde geçen *Za'îfiyyem ki ma'nîdür şikârum / Cihân içinde yokdur ğayrı kârum* beyti anlam bakımından birbirine benzemektedir.

Za'îfi, Sehî Bey'in de belirttiği gibi tasavvufa maildir. Keşf-i ilâhînin kendisine mahrem olduğunu söylemesinin yanı sıra, *Gazavât-nâme* metninin içerisinde denk düştükçe bu yönünü gösteren nasihatler vermekten kaçınmaz. Örneğin bir gazadan diğerine geçerken;

28 Mehmet Sarı, “Gelibolulu Za'îfi Muḥammed Ğazâvat-ı Sulṭân Murâd Ḥân İnceleme: Ses Değişmeleri, Benzeşmeleri ve Uyumlar: Metin-Sözlük” (Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1994), 317.

29 Sarı, Gelibolulu Za'îfi Muḥammed,” 183-184.

30 Sarı, “Gelibolulu Za'îfi Muḥammed,” 189. Beytin ilk mısraındaki *câne* kelimesi *kâne* olsa daha anlamlı olurdu.

*Gel iy 'âkîl bu sözden hikmet anla • Bu hikmetden kulak aç 'ibret anla
Ki düşmendür saña bu nefis şeytân • Buları 'aklıla kahr eyle iy cân*³¹

beyitleriyle nasihat etmeye başlar. Allah'ın akılla bilindiğini, nefsine uyanın yoldan çıktığını ve iki âlemde kötü ad sahibi olacağını, gönlün kibir ve riyadan temizlenirse Allah'ın nurunun oraya dolacağı, müminin kalbinin Allah'ın evi olduğunu ve onu yıkan kişinin Hak'tan uzak düşeceğini söyler. *Gazavât-nâme* içerisinde Za'îfî'nin tasavvufî yönünü ortaya koyan daha birçok beyit bulmak mümkündür.³² Bununla birlikte Za'îfî'nin bu beyitlerinin birkaçı ile *Esrâr-nâme* tercümesindeki bazı beyitler anlam yahut söyleyiş bakımından birbirine yakındır.

<i>Gazavât-nâme</i>	<i>Esrâr-nâme</i> tercümesi
<i>Eger oğul veyâhüd kız kalursa Bozılır ol dağı ne vâkt ölürse</i>	<i>Oğul kız sevgüsü cânunda seniñ Kazılmış taşta benzer nakşı anuñ Ne deylü sevmeyem dîrsen nesebdür Muhabbet dağı artar bu 'acebdür Velikin ne kadar sevsey buları O deñlüdür acısı dağı bārı Anuñçün sevmedi 'âkıllar anı Öliecek tā ki acımaya cānı</i>
<i>Gazavât-nâme</i>	<i>Esrâr-nâme</i> tercümesi
<i>Gel imdi eylük eyle bu gün iy yār Ki yarın göresin cennetde Dîdār Zā'îfî sen dağı gel eylük eyle Dürîş lutfıla halka eyü söyle</i>	<i>Elünden çünkü gelür eylük itmek Eyü degül yavuz yolına gitmek ... Şu kim kendüye eylük 'âdet itdi İki 'âlemde özin rāhat itdi</i>

31 Sarı, "Gelibolulu Za'îfî Muḥammed," 346.

32 Sarı, "Gelibolulu Za'îfî Muḥammed," 181-183;186; 360; 366.

<i>Gazavât-nâme</i>	<i>Esrâr-nâme tercümesi</i>
<i>Çü göñlüñ pāk ola kibr ü riyâdan Tola nûrıla cānuñ Kibriyâdan</i>	<i>Sağın kimseye kibr ü kin itme Elüñle kendü cānuñ oda atma</i>
	<i>Kişi kim bir kişiye kîn ide ol Bırağur sinesine ateşi bol</i>
	<i>Bu kibr ü kîne kim kişi duta yüz Yağar oda vücûdın gîce gündüz</i>
	<i>Dimişler şol kimsene kim duta kîn Bulunmaz ol göñülde zerrece dîn</i>
	<i>Yavuzdur bu şıfat kimde olursa 'Acebdür ol kişi îmān bulursa</i>
	<i>Dilerseñ kim selāmet ola dînüñ Cihānda olmasun kibrile kînüñ</i>

Sonuç Yerine

Bu makalede şimdilik günümüze ulaşan bir tek nüshasını tespit edebildiğimiz iki mesnevî üzerinde durulmuştur. Bu mesnevîlerden ilkinin her ne kadar isminin *Pendnâme* olsa da aslında Ferîdüddîn Attâr'ın *Pendnâme*'sinden değil *Esrâr-nâme*'sinden kısmen yapılan bir tercüme olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eklmelerle yapılan bu tercüme *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün tercümesidir. Bununla birlikte eldeki nüshasının sayfaları karışmış olduğu için düzeltilerek neşre hazırlanmıştır. Diğer mesnevînin ise 857 (1453) yılında telif edildiği anlaşılmıştır. Her iki mesnevîde şair mahlasını Za'îfi olarak kaydetmiştir. Bu bakımdan bu iki mesnevînin aynı şaire ait olduğu ve bu şairin Gelibolulu Za'îfi olduğu iddiası temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu iddiayı temellendirmek/desteklemek için öncelikle *Esrâr-nâme* tercümesinin ve *Kitâb-ı Mi'râc*'ın dil özelliklerine kısaca değinilmiş ve daha sonra Gelibolulu Za'îfi'nin *Gazavât-ı Sultân Murâd* adlı mesnevîsi ile *Esrâr-nâme* tercümesi arasında kimi yakınlıklar tespit edilmiştir. Bir ihtiyat kaydıyla birlikte bu iki mesnevînin Gelibolulu Za'îfi'ye ait olduğu makalede iddia edilmiştir. Bu iddiamız doğru ise Gelibolulu Za'îfi'nin vefat tarihini de Receb 857'den (Temmuz-Ağustos 1453) sonra olarak güncellemek gerekmektedir.

Kaynaklar

- Adak, Abdurrahman. "Dîvân Edebiyatında Mahlasların Karıştırılması: Za'îfi ve Za'îfi Mahlaslı Şairler Örneği." *EKEV Akademi Dergisi*, s. 50 (2012): 157-172.
- Akar, Metin. *Türk Edebiyatında Manzum Mi'râc-nâmeler*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.
- Altun, Mustafa. "Sî-nâme-i Hümmâmî." Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, 1995.
- Çelebioğlu, Âmil. *Türk Mesnevî Edebiyatı: Sultan İkinci Murad Devri*. İstanbul: Dergâh, 2018.
- Fener, Kubilay. "{-(y)IsAr} Ekinin Kökeni Üzerine." *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten*, s. 79 (2025): 63-82.
- Ferîdûn Bey. *Mecmû'a-yı Münşeat*. c. 1. İstanbul: Dârü't-Tıbâati'l-Âmire, 1274 [1857-58].
- Ferîdüddîn Atâr. *Esrâr-nâme*. çev. Mehmet Kanar, İstanbul: Ayrıntı, 2013.
- _____. *Esrâr-nâme*. Hazırlayan Sadık Gevherin. Tahran: Kitabfurûş-i Zevvâr, 1361.
- _____. *Pendnâme*. Mısır: Bulak Matbaası, 1280 [1863-64].
- _____. *Pendnâme*. çev. Adnan Karaismailoğlu, İstanbul: Vakıfbank, 2021.
- İbrâhimî, Dâvud. "Esrâr-nâme." *TDVİA*. c. 11. İstanbul: TDV, 1995.
- İnalçık, Halil. "Murad II." *TDVİA*. c. 31. Ankara: TDV, 2020.
- Kartal, Ahmet. "Attâr'ın Mantıku't-Tayr'ı ile Gülşehrî'nin Mantıku't-Tayr'ının Mukayesesi." *I. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni (8-10 Ekim 2003) Bildiriler*, 299-329. Kırşehir, 2004.
- Keleş, Reyhan. *Divan Şiirinde Mi'raciyye Kasideleri: Tespit ve Tahlil*. İstanbul: Kitabevi, 2018.
- Kocaer, Sibel. "Pendnâme-i Azmî'nin Osmanlı Nasihatnâme Geleneğindeki Yeri." Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi, 2009.
- Koçin, Abdülhakim. "Za'îfi ve Bustân-ı Nasâyih'ı (İnceleme ve Tenkitli Metin)." Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, 1991.
- Mecmû'a*. Laurenziana Kütüphanesi, Or. 270.
- Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları*. Hazırlayanlar Ayşe Taşkent, Nicole Kañçal-Ferrari. İstanbul: Dergâh, 2022.
- Özel, Zeynep. *Meğer Bir Gece Ki... Türkçe ve Farsça Mesnevîlerde Mi'raciyyeler: 12-15. Yüzyıl*. İstanbul: Ketebe, 2025.
- Sarı, Mehmet. "Gelibolulu Za'îfi Muḥammed Ğazâvat-ı Sulḫân Murâd Ḥân İnceleme: Ses Değişmeleri, Benzeşmeleri ve Uyumlar: Metin-Sözlük." Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 1994.
- Selhî Beg, *Heşt-Bihîşt*. haz. Halûk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan, Turgut Karabey, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2017.
- Yazar, Sadık. "Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği." Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2011.
- Yılmaz, Hüseyin. *Hilafeti Yeniden Düşünmek: Osmanlı Siyaset Düşüncesinde Tasavvufî Dönüşüm*. İstanbul: İletişim, 2023.

Ek: *Pendnâme* ve *Mi'râcnâme* Metinleri

[105b] **Pend-nâme-i Te'lif-i Za'îfi**
[mefâ'ilün mefâ'ilün fe'ülün]

- 1 Yine ism-i İlâh'ı eyledüm yâd
Kim ola her sözüml anuñla âbâd
- 2 Şu söz kim ola Allâh ibtidâsı
Olur hayrıla anuñ intihâsı
- 3 Hem Evveldür hem Âlîr Zât-ı bî-çün
Anuñ zâtında yok durur çerâ çün
- 4 Kerîm oldur ki her düşmüş esîri
Terahhüm idüp olur dest-gîri
- 5 Raḥîm oldur ki raḥmi mübtelâya
İrişüp irgürür anı şifâya
- 6 Hâkîm oldur ki cümle ḥikmet anuñ
Yaradıcısı oldur cism ü cânuñ
- 7 Hâlîm oldur ki ḥilminde ğazab yok
Ḳamu işi yirinde hiç ta'ab yok
- 8 Ḳadîm ü lâ-yezâl ü ber-kemâl ol
Ezel oldur ebed hem bî-zevâl ol
- 9 Ne vardur cünbişi tâ ḥoç ḳarârı
Olur ḥükmi iki 'âlemde cârî
- 10 Anuñ evşâfına yok ḥadd ü pâyân
Olur 'âḳıl bu sözde deng ü hayrân

[106a]

Maḥla'-ı Dâstân ve Sebeb-i Nazm

- 11 Gel imdi diñle bir söz iy vefâ-dâr
Ki pür-va'z-ı naşîḥatdür ne kim vâr
- 12 Meşâyîḥden biri naḳl eylemişdür
Veli Pârsî dilince söylemişdür

- 13 Çü gördüm ben kemîne bu kelâmı
Ki gevher gibi³³ sözlürdür temâmı
- 14 Ne gevher belki cânuñ cevheridür
Bilür bu sözi ol kim cevheridür
- 15 Pes eyl'olsa heves itdüm ki ya'nî
Ki Türkî dilce ola işbu ma'nî
- 16 Çi ger bende yoğıdı bu faşîḥat
Ki Pârsî gibi idem naşîḥat
- 17 Veli şol denlü kim Hâḳ itdi ilhâm
Ma'anîsini itdüm saña i'lâm
- 18 Daḫı bir beytine dört beyt-i ḥâlî
Didüm kim biline ya'nî me'âli
- 19 **Za'ifiyem** ki ma'nîdür şikârum
Cihân içinde yokdur ğayrı kârum
- 20 Gel imdi diñle pendî yâ ḥabîbi
Ki nice söylemiş ol 'andelibi

[106b]

- 21 **Ḡurûr itme bu genc ü ḥânümâna**
Ki senüñ gibi çok gördi zamâne³⁴
- 22 Niçeler itdi 'ömre i'tibârı
Velîkin aḳsuzın yok oldı varı
- 23 Niçeler eyledi bünyâd-ı 'âlî
Ölüp gitdi sarâyı oldı ḥâlî
- 24 Niçeler itdi tâc ü taḫtı âbâd
Helâk itdi anı şoñ ucı bâd
- 25 Niçenüñ oğlı kıızı ḥadden aşdı
Ölüm geldi ḳamu toprağa düşdü
- 26 Çü dünyâ işinüñ yokdur ḳarârı
Nicesi ide 'âḳıl i'tibârı

33 "Gibi" kelimesi metinde sürh ile yazılmıştır.

34 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 1. beyti.

27 **Huzâ'dan cân u dil oldısa pür-nür
Tama'dan kendüñi eylegil dūr**³⁵

28 Tama'dur kim kişiyi h'âr eyler
Çamu yirde amı medbūr eyler

29 Eger şeyh ola veyâhuz mürid ol
Tama'-dâr olıcağ olur merid ol

30 Tama'dandur vekil ü aşlık hem
Çarib olmaz bulara kâmil âdem

31 Tama'suz gerçi âdem nâdir olur
Veli hâdden geçerse gâdir olur

[107a]

32 **Dil ü cânıñ Hâk itsün dirseñ âbâd
Çamu işüñde Hâk'ı eylegil yâd**³⁶

33 Şol işlerde ki Hâk adı sebağdur
Tamâm iden anı hem emr-i Hâk'dur

34 Hâk'un esmâsı her eşyâya gâlib
Anuñçündür Hâk'a her biri tâlib

35 Çün esmâ 'ilmini bildi hep Âdem
Ferîştehler sücüd eyledi der-hem

36 Muñit oldı Hâk'un esmâsı nurı
Pes ol nûrıludur 'âlem zuhûrı

37 Dilerseñ kim dil ü cânıñ ola sâlim
Hâk'ı zikr itmege olğıl mülâzım

38 **Meded iden saña her demde Allâh
Çanı 'âlemde andan 'âli dergâh**³⁷

39 Dilerseñ kim penâhuñ ola Hâlık
Gerek ola her iş Allâh'a lâyık

40 Hâk'a lâyık olıcağ cümle a'mâl
Saña keşf olısar her dürlü ahvâl

41 Riyâ bulmayıcağ a'mâlünje yol
Seni ihlâşa ilter 'âkıbet yol

42 Ki muñliş kullarına Hâk' Te'âlâ
Viriser cennetü'l-fırdevsi a'lâ

43 **Çü senden cân u gönül ola hoşnüd
Yakîn bilgil ki hoşnüd oldı Ma'būd**³⁸

[107b]

44 Budur hoşnüdi senden ya'ni rûhuñ
Ki gizlü genc ola senüñ fütûhuñ

45 Bu ma'nî çünki saña vâsıl ola
Murâduñ Hâk' katında hâsıl ola

46 Mağamıñ 'âli ola her felekden
Tağarrüb kesb ola cümle melekten

47 İresin aña kim cân irmemişdür
Göresin anı kim göz görmemişdür

48 **Yakîni tâ'at ol ez ma'siyet dūr
Ki tola hâne-i kalbün senüñ nūr**³⁹

49 Kerâmetdür olan kişide tâ'at
Huşûşâ bî-riyâ ola itâ'at

50 Hâk'ıñ emrinde ola cümle endâm
Bu vechile geçe mecmû'-ı eyyâm

51 Menâhiden ırak olan kişi hem
Hâk'ıñ mañbûbidur vallâhu a'lem

52 Zihî devlet ki 'ömri nâzenîni
Hâk'ıñ yolına şarf eyleye anı

35 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 2. beyti.

36 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 3. beyti.

37 Bu beyit unutulmuş ve sonradan daha küçük yazılarak iki beytin arasına sığdırılmıştır. *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 4. beyti.

38 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 5. beyti.

39 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 6. beyti.

53 Ne kim farz u sünen kim vâcib ola
Anuñ işlemedinde râgıb ola

[108a]

54 **Kişi kim tüz ola vü hem yüzi pîç
Dilemez kimse anı kim göre hîç⁴⁰**

55 Güler yüzli olıcağ sözi tatlu
Bulmazlar anuñ işinde yatlu

56 Ki zîrâ bu şıfatlar bellü bayıķ
Muḥammed Muştafâ'ya oldı lâyıķ

57 Bu ḥüsn-i ḥulķı kim nâzük bilürdi
İşiden sözünü imân bulurdi

58 Sa'âdetdür bu resme ola âdem
Ki bu ḥulķa ḳul olur ḥalk-ı 'âlem

59 **Saḳın kimseye kibr ü kîn itme
Elüñle kendü cânuñ oda atma⁴¹**

60 Kişi kim bir kişiye kîn ide ol
Bırağur sînesine âteşi bol

61 Bu kibr ü kîne kim kişi duta yüz
Yaḳar oda vücüdün gice gündüz

62 Dimişler şol kimesne kim duta kîn
Bulunmaz ol göñülde zerrece dîn

63 Yavuzdur bu şıfat kimde olursa
'Acebdür ol kişi imân bulursa

64 Dilersenñ kim selâmet ola dînüñ
Cihânda olmasun kibrile kînüñ

[108b]

65 **Ḥarîş olana yaḳın olsañ iy yâr
Tenüñden pâk cânuñ ola bizâr⁴²**

66 Ḥarîşüñ göñli ṭoymaz ölmeyince
İki gözine ṭopraq ṭolmayınca

67 Nitekim *Meşnevi*'de yâd olupdur
Ḥarîşüñ ḥâliçün hoş ad olupdur

68 **Kûze-i çeşm-i ḥarîşân pür ne-şod
Tâ şadef ḳâni' ne şod pür-dür ne-şod**

69 Gözi bardağı ḥarîşüñ ṭolmadı
ḳâni' olmayan şadef dür bulmadı

70 **Yalan söz söylemek her kimde kim var
Anuñ gib'olmaya hergiz günâhkâr⁴³**

71 Yalancılık kişiye dâra ilter
Gümânsuz âḫiretde nâra ilter

72 Yalancılık başıdır her günâhuñ
Gerek dervişüñ olsun ger sipâhuñ

73 Münâfıklık nişâmıdır yalan bil
Cehennemde hem oldurur ḳalan bil

74 Yalan söylemeyince bir kişi bol
Cihânda hîç günâlı idemez ol

75 Yalan sözlü kişinüñ bilgil iy yâr
Olsar âḫiretde ḥâli düşvâr

[109a]

76 **Ḥased kimde varısa birliğinden
Göñül bizâr olur cân dirliginden⁴⁴**

77 Ḥased her kimde varısa degül hoş
Dimişler *el-ḥasüdu lâ-yesüd* uş

78 Şıfât oldı ḥased şeytâna baķ⁴⁵
Ḥasüd olmaķ degül insâna lâyıķ

40 *Esrârname*'nin yirmi birinci bölümünün 7. beyti.

41 *Esrârname*'nin yirmi birinci bölümünün 8. beyti.

42 *Esrârname*'nin yirmi birinci bölümünün 9. beyti.

43 *Esrârname*'nin yirmi birinci bölümünün 10. beyti.

44 *Esrârname*'nin yirmi birinci bölümünün 11. beyti.

45 Vezin aksıyor.

- 79 Degülseñ divile ‘âlemde hem-râz
Saķın şeytân işine itme âgâz
- 80 Gerekdür yâr ola saņa ferişte
Kim eylük eyleye saņa her işde
- 81 **Her işi kim ideceksin kām ü nâ-kām
Gör evvel ne olur anı ser-encâm**⁴⁶
- 82 Şoñun şan bir işüñ kim ideceksin
Eyü fehîm eyle âñir n’ideceksin
- 83 Ki tâ olmayasın şoñra peşimân
Dil ü cân olmaya bâri perîşân
- 84 İşüñ öñin şoñun fikr iden âdem
Gerek kim çekmeye ğuşşa dem-â-dem
- 85 Her işde gerçi kim Hâķ’dur muşârif
Velî hoşdur kişi kim ola ‘ârif
- 86 Bugün çünkim bu vechile idesin
Yârın cennet yolın dutup gidesin
- [109b]**
- 87 **Muşîbetde kişi kim ola şâbir
Aña Hâķ rahmeti irişe vâfir**⁴⁷
- 88 ‘İbâdet itse vü şabr itse kişi
Gerek kim hayr ola mecmû‘ işi
- 89 Şu kim ‘işyân işine şâbir ola
Anuñ meġeli cihânda nâdir ola
- 90 Şabûr oldu çün Allâh’uñ bir adı
Şabûrlu kullara Hâķ ola hâdî
- 91 Huzâ sevdüġiçün [ol] ehl-i dîni
Didi *vallâhu yuħibbu’s-şâbirini*
- 92 **Ger isterseñ olasın nâsa hem-dem
Yetiş ‘âķil kişiyे görmegil ġam**⁴⁸
- 93 Şu kim dâñâ-y-ıla ol hem-dem ola
Cihânda cân u cismi bî-ġam ola
- 94 İşit kim ne dîmiş bârîk-bîni
Eri arturmaz illâ hem-nişîni
- 95 Dileriseñ kim arta ‘âķl u dîñüñ
Gerek senden yig ola hem-nişîñüñ
- 96 Kişi kim ehl-ile ola muşâhib
Aña hâşıl ola cümle merâtib
- 97 Şu kim almaya Hâķ yolında menzil
Nicesi olısar maķşûdı hâşıl
- [110a]**
- 98 **Yidürgil dürlü dürlü kuşa dâne
Ki bir ġün tuş olasın murġ-ı câne**⁴⁹
- 99 Cihânda çekmeyince kişi zahmet
Nicesi iriserdür aña rahmet
- 100 Kişi maţlûbına tâlib gerekdür
Göñülde ‘ışķı hem ġâlib gerekdür
- 101 Dime ‘âlemde kim herġiz velî yok
Göñül göziyle görîle velî çok
- 102 Velî ‘âlemde anuñçün hafâdur
Ki penhân olduġı anuñ şafâdur
- 103 Kimesneye imtiġân eyleme iy yâr
Dilerseñ kim olasın şâhib-esrâr**⁵⁰
- 104 Ki ya’nî bir kişi kim ola ‘ârif
Cihânuñ hâline hem ola vâķıf

46 *Esrâr-nâme*’nin yirmi birinci bölümünün 12. beyti.

47 *Esrâr-nâme*’nin yirmi birinci bölümünün 13. beyti.

48 *Esrâr-nâme*’nin yirmi birinci bölümünün 14. beyti.

49 *Esrâr-nâme*’nin yirmi birinci bölümünün 15. beyti.

50 *Esrâr-nâme*’nin yirmi birinci bölümünün 16. beyti. Bu beyti şair yanlış anlamış ve yanlış tercüme etmiştir. Attâr’ın metninde beytin anlamı şu şekildedir: “Yüz kez sınanmamış birini sırrına ortak etme.”

- 105 Anuñ kimseyile olmaz su'ālī
Olur kendüyle mecmū'-ı hālī
- 106 Kaçan yolında müşkil ola nā-gāh
Aña ilhāmıla bildürür Allāh
- 107 Çü göjül kapusunda hācıdur ol
Dimezün kimsenün muhtācıdur ol
- 108 Nicesi ola bu halka muhtāc
Ki katında bir oldı toqıla ac

[110b]

- 109 **Sakın ahmaq kişiye itme ikrām
Ki puhte olmayıp kalmışdur ol hām⁵¹**
- 110 Meger bir gün kim ol 'İsī giderdi
Beş on kişi anuñ ardından ırıdı
- 111 Didiler neyiçün böyle kaçarsın
Ki şahrā vü beyābānı geçersin
- 112 Didi bī-māra tīmar eyledüm çok
Velī ahmaqlıgıñ hiç çaresi yok
- 113 Çün ahmaq derdine olmadı tīmār
Pes oldum ben bulardan külli bī-zār
- 114 Bu hāl olıcağaz anlarda el-hağ
Revā mıdur saña yār ola ahmaq
- 115 **Dimegil ebleh olan kişiye rāz
Ki zirā saqlamaz ger çok [u] ger az⁵²**
- 116 Kaçan kim eyleye saña hıtabı
Süküt olar anuñ ancağ cevābı
- 117 Anuñçün sözlerinün yok sebātı
Ki eblehlik durur anlara zātı
- 118 Eyü yavu yalan gerçek ne bilsün
Çü 'aqlı yok aña çäre ne kılsun

- 119 Pes uşlu kişi bunlardan ola dūr
Eger yeri olursa cennet-i hūr

[111a]

- 120 **Dağı 'āmmīye manşib virmegil bol
Ki zulmin halka hadden giçürür ol⁵³**
- 121 Ki zīrā zulmi bilmez zālīm olan
Meger kim bile anı 'ālim olan
- 122 Çü 'ilm-ile temiz olur her ef'āl
Ne bilsün kim nedür 'āmmī bu aqvāl
- 123 'Adū oldı özine kendü cāhil
Anuñçündür kamu ef'ālī bātıl
- 124 Belādur cāhilliyyet bilgil iy yār
Yavuz işi eyü şanur ne kim var
- 125 **Sebuk serkeş kişi idinme hem-rāz
Ki bilmezlikden olur cümle demsāz⁵⁴**
- 126 Şanur zu'munda kim kāmildür ol
Dağı hem 'ālim ü 'āmil durur ol
- 127 Velī 'ākil kişiden şorğil anı
Ki nedür hālünün şerh ü beyānı
- 128 Eyü şannağ kişi kendüyi iy yār
Yavuzdur 'ākilünün katında her bār
- 129 Kişi her dem koyup yire yüzini
Gerek eksiklü göre kendüzini
- 130 Ki toprak olmayınca gevher olmaz
Gubār olmazsa tāt efser olmaz

[111b]

51 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 17. beyti.
52 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 18. beyti.
53 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 19. beyti.
54 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 20. Beyti.

- 131 'Ayârî 'âkilüñ çün suhte eyler
Niçe hâmi hemân-dem puhte eyler⁵⁵
- 132 Çü puhte oldı ayruk hâmi kalmaz
Maķâmı hâşşa ider 'âmı qalmaz
- 133 Kimüñ kim ola dâna hem-nişini
Mezid olur anuñ 'aqlı vü dîni
- 134 Eger olurısar 'aqlıla kâmil
Şaşa hâşıl olısar her ma'âmil
- 135 Şular kim 'aqlıla dâna olupdur
Maķâmı anlaruñ a'lâ olupdur
- 136 **Yüzüñ şuyını dökme dünve-y-içün
Naşib olan geliserdür şaşa çün**⁵⁶
- 137 Ezel *nañnü kasemnâ* didi çün Hâķ
Sana rızķuñ gelür bil anı muṭlaķ
- 138 Talep likin gerekdür bu miyâna
Ki ya'nî arada ola bahâne
- 139 Çü bildüñ kim naşbüñ geliserdür
Şaşa ciddile ceħdüñ kalısardur
- 140 Hâķ'uñ emri durur bu cümle işler
Şanur âdem kim anı kendü işler
- 141 Her iş hûkm-i Huzâ'dan ola şâdir
Nice ola kişi her fi'le kâdir
- [112a]
- 142 **Kaşan tuş olasın şehvâta iy yâr
Azacuk lezzete aldanma zinhâr**⁵⁷
- 143 Geçer bir dem içinde hoşı anuñ
Günâh itdügi qalur cism-i cânuñ
- 144 Şu kim şehvet yüzine duta gözin
Hemân hayvâna nisbet ider özin
- 145 Sen ol 'ârifleri gör iy bürâder
Ki lezzâtin cihânüñ qodı yekser
- 146 Çü gördi zehrine tiryâkı degmez
Anuñçün lezzetine göñlin egmez
- 147 **Hâķîķat ehlişey az söylegil sen
Otuz dişi otuz pend eylegil sen**⁵⁸
- 148 Hâṭâ çokdur öküş söz söylemekde
Hem anı dilde 'âdet eylemekde
- 149 Kitâbında işit ne dir Nizâmî
Didi *mâ kalle ol hayru'l-kelemlî*
- 150 Meger bir pîre şormuşlar hâķîķat
Nedür di bize pîr-i tarîķat
- 151 Dimiş kim bu hâķîķat on durur uş
Biri az söylemek toķuzu hâmüş
- 152 Toğanuñ çün sözi yoķdur dilinde
Anuñçün götürür şehler ķatında
- [112b]
- 153 Velî gör 'andelibi her nefesde
Sözi-y-içün geçer 'ömri ķafesde
- 154 **Sözi endişe eyle iy suhen-güy
Öküş şormak sözi degül eyü hüy**⁵⁹
- 155 Kopard balş u cedel şormak içinden
Yaķılır niçe hâṭır dil gücinden
- 156 Şu kim 'âlim ola yâ câhil iy yâr
Lecâc itme bularuñla her bâr

55 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 21. beyti.

56 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 22. beyti.

57 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 23. beyti.

58 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 24. beyti.

59 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 25. beyti.

- 157 Ki ‘alim çok bilür âyât ü bürhân
Seni ider sözününden ol peşimân
- 158 Hem ol cāhil dutar inkārı muhkem
Sözünje kıyıl olmaz ol dağı hem
- 159 Pes eyle olsa saqın itme lecācı
Eger dervîş ola yāhūd hācı
- 160 **Sözünji eyü söyle kanda olursañ⁶⁰**
Eyü sözden eyü yokdur bilürseñ⁶¹
- 161 İşit ol Nüşrevān sözini hālî
Büzürcimihir’e ne eydür su’ālî
- 162 Didi her nesnenüj vardur kıyāsı
Sözünj nedür cihānda kīmiyāsı
- 163 Dimiş ol hı’âce aña olğıl āgāh
Ki sözünj kīmiyāsı sözdür iy şāh
- [113a]
- 164 Çü bildünj kim eyü sözden eyü yok
Sözünji eyü söyle az eger çok
- 165 **Saqın ‘avratlara rāz itmegil fāş**
Ki rāzuñ gayra söyler iy qarındaş⁶²
- 166 Anuñçün ‘aql-ı nākış ad iderler
Kitāb içre bu pendi yād iderler
- 167 Nice olsun kişi bunlara hem-dem
Ki ‘avrat azıdıpdur ādemi hem
- 168 Olaruñ haqqına şā‘ir bu pendi
Dimişdür diñle imdi sen bu bendi⁶³
- 169 **Zen me-perver seg bñ perver gñ çerā**
Seg vefā dāred ne-dāred zen vefā
- 170 Züleyhā’nuñ hikāyetini iy cān
İşitdünj Yūsuf’a ne itdi bühtān
- 171 Bularuñ hālî çünkim böyledür pes
Erişen ‘avratuñdan sözünji kes
- 172 **Oğul kız sevgüsü cānuñda senüj**
Qazılmış taşa benzer nakşı anuñ⁶⁴
- 173 Ne deñlü sevmeyem dırsen nesebdür
Muhabbet dağı artar bu ‘acebdür
- 174 Velikin ne kadar sevseñ buları
O deñlüdür acısı dağı bārı
- [113b]
- 175 Anuñçün sevmedi ‘aķiller anı
Öliceğ tā ki acımaya cānı
- 176 Şular kim Hāķ’ı sevdi cān içinden
Giderdi ğayrı ol imān içinden
- 177 **Bu evlāda göñül virme sen iy yār**
Virürseñ cān u dil olur giriftār⁶⁵
- 178 İraķlıgıñ ziyānı bil ki yokdur
Yaķın olsun veli acısı çoķdur
- 179 ‘İyālünj dünyede ger kıız olursa
İñende zārı kıılma ger ölürsa
- 180 Dimişler bu sözi ger irü ger kiç
Ki yokdur kıızlaruñ mestüresi hıç
- 181 Çün itdi bize bu pendi hırezmend
Olan ‘aķlı ider cāmına peyvend
- 182 **Qocacuķlara eyle da’im ikrām**
Ki çoķ gördi cihānda bunlar eyyām⁶⁶

60 Vezin aksıyor.

61 *Esrārname*’nin yirmi birinci bölümünün 26. beyti.

62 *Esrārname*’nin yirmi birinci bölümünün 27. beyti.

63 Kelime “pendi” şeklinde de okunabilir.

64 *Esrārname*’nin yirmi birinci bölümünün 28. beyti.

65 *Esrārname*’nin yirmi birinci bölümünün 29. beyti.

66 *Esrārname*’nin yirmi birinci bölümünün 30. beyti.

183 Şular kim saç ü saçal ak iderler
Hâk emrinde her işi sâg iderler

184 Didi Hâk kim saçal ağı durur nûr
Olşar nûrumuzdan nârimuz nûr

185 'Alî mescîde giderken dutup yol
Yahûdî pîr öjine geçmedi ol

[118a]

186 Pes eyle olsa niçün kişi iy yâr
Ola bu cîfeye dâ'im taleb-kâr

187 **Sözi az söylemek 'âkilüdüdür**
Eyü yavuz öküş söz câhilüdüdür⁶⁷

188 Çü fark itmedi sözde nîk ü bed ol
Anuñçün 'akla hergiz bulmadı yol

189 Gerekdür kim cihân içinde kişi
Ki fark ide eyü yavuz her işi

190 Ne hâşıl dünyede şol kılavuzdan
Ki fark itmeye eyüyi yavuzdan

191 Öküşdür gerçi bu yüzde faşîhat
Dutar 'âkil bu sözlerden nâşîhat

192 **Şu kim 'izzet bula tapuñdan iy yâr**
Anı h'âr idüp itme her dem âzâr⁶⁸

193 Elüñden çünki gelir eylük itmek
Eyü degül yavuz yolına gitmek

194 Eyü itmek eyünün 'âdetidür
Yavuzlaruñ yavuzlık şan'atıdur

195 Niçün bilmeye kişi n'itdüğini
Bulur çünkim her âdem itdüğini

196 Gözüñi aç ki nâgeh ölersiz
Ne kim itdüñise hep bulırsız

[118b]

197 Çü bildüñ kim eyü degül yavuzluk
Sa'âdet anlaruñ kim itdi uzluk

198 **Kişi kim saña söz diye ol âgâh**
Bilürdüm ben bu sözi dime nâ-gâh⁶⁹

199 Ki ol dem ol kişiyi h'âr idersin
Anı qahrıñıla mañhür idersin

200 Yıkılır ol sözile göñül anuñ
Günehkâr olur andan cism ü cânuñ

201 Pes ol resme gerekdür kim hevesden
Sözini söyleriken her nefesden

202 Aña tañsîn idesin sözinden
Yuyasın göñlini ma'nâ yüzinden

203 **Yavuz sözi saña sen itmegil râm**
Ki düñnâm olmaya saña serencâm⁷⁰

204 Ki ya'nî kimseye sen itme gıybet
Dilerseñ kim ola cânuña rahmet

205 Ne dir gıybet sözinde gör o şâhı
Zinâdan dañı artuğ dir günâhı

206 Eger eyleriseñ sen kimseye zem
Seni zem eyleyisedür her dem

207 Gel imdi bu ma'âşiden güzer kıl
Yavuzdur kavlı-gıybetden hâzer kıl

[114a]

208 Gel imdi eylügi sen 'âdet eyle
Dil ü cânuña anı 'âdet eyle

67 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 31. beyti.

68 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 34. beyti.

69 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 35. beyti.

70 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 37. beyti.

- 209 **Sakın nādāna yakın olma iy yār
Ki fark itmez güli ol ya'nī ez-ḥār⁷¹**
- 210 Dikenden çün güli bilmeye ādem
Nice olsun kişi anuñla hem-dem
- 211 Özini bilmeyen gayrı ne bilsün
Ne resmedür göñli seyri ne bilsün
- 212 Bu şüretten eger ma'nī tuyasın
Tamāmet dünyenüñ işin koyasın
- 213 Olar kim dünyeye meşğül olupdur
Diri şanma anuñ göñli ölüpdür
- 214 **Şol ādem seni yavuz işe yilter
İrağ ol ol kişiden iy birāder⁷²**
- 215 Ki şeytān oldur ādem şüretinde
Egerçi ādemdür sīretinde
- 216 Çi ger şüretde ol insāna beñzer
Velikin fi'lile şeytāna beñzer
- 217 Çü bildüñ cümle ef'al-i zemīme
Kişiyi iledür nār-ı cañīme
- 218 Eyüyi eylügile yād iderler
Yavuzlardan kamu feryād iderler
- [114b]
- 219 Gel imdi eylügi sen saña yār it
Gice gündüz niyāzı [berg] ü bār it
- 220 **Kimesne 'aybını vurma yüzine
Bahāne bulma hem anuñ sözine⁷³**
- 221 'Ayıbsuz dünyede toğmadı ādem
Senüñ de var ola 'aybuñı gör hem
- 222 Kamu 'aybı görür Ḥaḳ şanma görmez
Yüzine kimsenüñ 'aybını vurmaz
- 223 Dimeyim dirseñ āḥırde sen vāy
Sakın 'ayb ıssımı sen itme rüsvāy
- 224 'Ayıblar setr iden Settār Allāh
Günehler 'afv iden Ğaffār Allāh
- 225 **Ni kim görsen toğrı nazar kıl
Dañı kec-bīn olmağdan ḥazer kıl⁷⁴**
- 226 Nazar bu ḥalka şöyle eyle yeksān
Ki kendü cānuña idesin iy cān
- 227 Çü bilmezsin ḥaḳīḳat kimse ḥālin
Yavuz şanup anuñ çekme vebālin
- 228 Bu göz birdür iki şanma sen iy yār
İki yirden baḳarsa n'ola her bār
- 229 İki göz çünki baḳmaz iki yaña
Neden dirsın ki ikidür sen aña
- [115a]
- 230 Çü bir oldu nazar çıkanı gözle
Görürseñ kimsenüñ 'aybını gizle
- 231 **Kimesne ḥaḳkına itme gümāni
Ne bilürsin veli yiyesün anı⁷⁵**
- 232 Ḥalīm olmağlığı hem 'ādet eyle
Göricek mübtelāyı şefḳat eyle
- 233 Kamu ḥalkdan özünji görseñ ednā
Maḳāmuñ ide 'ālī Ḥaḳ Te'ālā
- 234 Göñül levḥinde yazğıl sen bu 'ilmi
Ki göster düşmenünje şāf-ı ḥilmi

71 *Esrār-nāme*'nin yirmi birinci bölümünün 38 beyti.

72 *Esrār-nāme*'nin yirmi birinci bölümünün 39. beyti.

73 *Esrār-nāme*'nin yirmi birinci bölümünün 41. beyti.

74 *Esrār-nāme*'nin yirmi birinci bölümünün 42. beyti.

75 *Esrār-nāme*'nin yirmi birinci bölümünün 43. beyti.

- 235 Çü düşmen göre senden iyliği bol
İdiser saña ki dâim iyliği ol
- 236 **Dilersen Ka'be[yi] idesin âbâd**
Müdâm eyle sınık göñülleri şâd⁷⁶
- 237 Çü göñül 'arş-ı Raḥmân'dur bilürler
Anuñçün cânıla rağbet kıllurlar
- 238 Anuñçün dilde 'arif ḥâzır olur
Kim andan Ḥaḳ nidâsı zâhir olur
- 239 Göñüldür çün nazargâhı İlâh'ıñ
Temiz eyle sarâyın pâdişâhuñ
- 240 Şu göñül kim ola her demde âgâh
İrer Ḥaḳ'dan tecelli aña nâ-gâh
- [115b]
- 241 Çü pâk ola nazargâhı Celilüñ
Olсар nür-ı Ḥaḳ senüñ delilüñ
- 242 **Yavuz şanma kimseyi saḳın iy cân**
Ne şansañ cânıña ḥalka anı şan
- 243 Naşîḥatdur bize Ḥayrû'l-beşerden
İşit bu pendî kim yig sîm ü zerden
- 244 Didi olur bu ḥâllü kişide dîn
Kim ol mâhıla nefse ola emîn
- 245 Emânete iden kişi ḥıyânet
Ne ḳalur dîn anda ne diyânet
- 246 Dilersen râzı ola Ḥaḳ özün-den
Yavuz şanuyı gider kendüziñden
- 247 **Nazar nâ-muḥtereme eyleme iy yâr**
Ḥaram itdi çü saña anı Settâr⁷⁷
- 248 Nazarda ḥâşıl olur göz zinâsı
Gözün saḳlamayandur Ḥaḳḳ'a 'âşî
- 249 Bir göz çün bir fesâdı görmeye fâş
Göñül meyl itmez aña iy ḳarındaş
- 250 Çü gözden oldu bu göñül belâsı
Kim olur mâh-rünun mübtelâsı
- 251 Ger istersen ire Ḥaḳḳ'dan 'inâyet
Ḥarâma baḳmağı idinme 'âdet
- [116a]
- 252 Şu göz kim gördüğinden ala 'ibret
Bu 'ibret-den göñül anılaya ḥikmet
- 253 **Kimesneye saḳın eyleme düşnâm**
Ki ḥayr ola saña âğâz ü encâm⁷⁸
- 254 Dilünge 'âdet itme hezli dâyim
Olur ekşer kişi hezle mülâyim
- 255 Sözüni bilmeyen özini bilmez
Anuñçündür ki hezle tövbe kıllmaz
- 256 Şu sözler ki seni şâdân ider ol
Ḥaḳîḳat bil ḳatı 'ışyân ider ol
- 257 Geçer ol şâdilîk 'ışyân ḳalur bes
Erişer bu 'amelden sen seni kes
- 258 **Bu 'ömri bilme râyegâni**⁷⁹
Ki bilmez kimse ḳadr-i zindegâni⁸⁰
- 259 Bu saḳlık ḳadrini şayrudan anıla
Teninden saḳluğı ayrudan anıla
- 260 Niçe kim saḳluğıla geçe eyyâm
Bilmez ḳadrini anuñ bu endâm

76 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 45. beyti.

77 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 46. beyti.

78 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 47. beyti.

79 Vezin aksıyor.

80 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 49. beyti.

- 261 Meger bir gün gele kim ola bīmār
Gice vü gündüz ide āhıla zār
- 262 Bilür ol demde sađlık qadrini ol
Diler Hāq'dan o şihhat 'övrini bol

[116b]

- 263 Çü bildün sađluđuñ yođdur behāsi
Anı hayrıla sürmekdür şafāsi
- 264 **Elüñ altındađuñ alma āhun⁸¹**
Ki senden Hāq şorar anuñ günāhın⁸²
- 265 Evüñ halkıyyla 'adil eyle müdāmī
Ki rāzī olalar senden temāmī
- 266 Kişi hem-cismine 'ādil gerekdür
Qamu 'uzvı Hāq'a māyil gerekdür
- 267 Ola el ü ayađ Hāq hizmetinde
Ki mergüb ola Allāh'ın qatında
- 268 Qulađ vü gözile bu dil dađı hem
Hāq emrinde gerek kim ola her dem
- 269 Bu resme 'ādil olsañ cismünje sen
Bulasın āhiretde vech-i aħsen
- 270 **Sözile kimseyi sen h'ār kıılma**
Dönüp şonra anı ma'zür kıılma⁸³
- 271 Çü yıđduñ göñlini ol-dem sen anuñ
Vebāli qaldı hep boynuñda senüñ
- 272 Söz oldur kim ide diller 'imāret
Ne sözdür ol dil ü cān ide ğāret
- 273 Kerīm olan kişiler itmez anı
Kim incide sözile cism ü cānı

[117a]

- 274 İdegör sözile göñüller ābād
Ki seni hayrıla halk eyleye yād
- 275 **Sağın itme kimesneye nazar kem**
Ki tāvūs-ı cān gibidür meges hem⁸⁴
- 276 Bu hāl-ile veliler olur alçaq
Ki görür qamudan kendüyi alçaq
- 277 Velī olmaq dilersenñ eyle celhdi
Delili eyleyüben *evfā bi'ahdi*
- 278 Nazar sen halka zāhirden kılursıñ
Velī bātında ne var ne bilürsıñ
- 279 Çün eksük bakmaq oldı halka 'işyān
Bu hū sende varısa gider iy cān
- 280 **Hāmākat olan ādemden hāzer kııl**
Yaķın olma aña anđan güzer kııl⁸⁵
- 281 Velī qatuña gelse merd-i Yezdān
Yüzüñ sür ayađına anuñ iy cān
- 282 Sev ol piri ki çok gördi cihānı
Dađı görmışdür ol hāl-i civānı
- 283 Naşihāt iste bunlardan sen iy şāh
Ki her işde bular olmuşdur āğāh
- 284 Hıuşūşā pır ola 'ālim ol[a]
Anuñ sözün işiden sālīm ola

[117b]

- 285 Cihānda 'āķil aña dirler iy yār
Naşihāt dutmađa ola hāridār

81 Vezin aksıyor.

82 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 50. beyti.

83 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 51. beyti.

84 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 52. beyti.

85 *Esrārname'* nin yirmi birinci bölümünün 54. beyti.

- 286 **Dağı dervîşe dâim eyle hayrı
Ki gide mâlinuñ qalmaya zehri**⁸⁶
- 287 Taşadduğ eyle red itsün belâyı
Nebî dir bunu ey merd-i Huzâyî
- 288 Dağı 'ömri ziyâd ider didi şâh
Mesâkînüñ olan hâlinden âgâh
- 289 Veliler kim bilürler dünye hâlin
Zekâtıçün virürler cümle mâlin
- 290 Şebâtı yokdur 'ömrin bilürler
Anuñçün bâkiye ragbet kıurlar
- 291 **Cihânda mâldâra itme hizmet
Aña mâlından ötrü kıılma hizmet**⁸⁷
- 292 Ki dünyâ ehlinüñ dünyâya hayli
Düşüpdür gece gündüz anı meyli
- 293 Aña dünyâsı hep cevher görünür
Ölince anuñ ardınca sürinür
- 294 Şanur kim kendinüñdür mâl ü genc
Ölür çekdügi kalur anı renc
- 295 Şular kim düşmen idi mâlin itlâf
İderler kıamusını anuñ israf
- [119a]
- 296 Elüñde var-iken 'ömr-i 'azizüñ
Müdâm olsun her işlerde temizüñ
- 297 **Göresin kim gele Hâk'dan kazâyı
Kazâsına Hâk'ıñ virgil rızâyı**
- 298 Rızâ-yı Hâk göñülde olsa ğâyet
Kazâdan seni itdürmez şikâyet
- 299 Hâkîkatde kıuluñ hüd yok rızâsı
Niçün şabr itmeye vü ola 'âşî
- 300 Gerek Hâk'dan gelen mecmû'-ı hâle
Muñ' ola vü girmeye vebâle
- 301 Hâk'un emri çoğalıpdur bilürsin
Nedendür kim şabırsuzlık kııırsın
- 302 **Siyâsetde gerek ola tevaqquf
Ki tâ olunmaya şonra te'essüf**⁸⁸
- 303 Şer işlerde gerekmez ola ta'cîl
Şer iş hayra döner olınca ta'vîl
- 304 Velikin hayrı ta'cîl eylemek yig
İdüp ol işi tahşil eylemek yig
- 305 Te'ennî itmegi rahmânî dirler
Velî ta'cîli hem şeytânî dirler
- 306 Anuñçün şabr ider her işde 'âkîl
Peşimânlık anı olmaya hâşîl
- [119b]
- 307 **Cihânda her ki olursa sehî ol
Revâ degül ki ola duzañ ol**⁸⁹
- 308 Şîfât-ı Hâk durur çünkim sehâvet
Er-iseñ şanı cüdi eyle 'âdet
- 309 Bilürsün kıâfir idi Hâtim-i Tayy iy yâr
Sehâsından anı yakmayısar nâr
- 310 Niçün virmez kışi Hâk virdüğinden
Kim oldur hâşılı mâl dirdüğinden
- 311 Cihânda her ki cömerd oldı bârî
Yakîn bil dost oldı şanı ki yârî
- 312 **Ne hoşdur kimde vâ-ise kıanâ'at
Bu hâli kendüye eyleser 'âdet**
- 313 Kıanâ'at kimde olsa iy kıâvî-rây
Eger yoñsul olursa ol olur bây

86 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 59. beyti.

87 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 60. beyti.

88 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 69. beyti.

89 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 73. beyti.

- 314 Kānā‘at gizlü gencdür çün bilürler
Riyāzet itmegi ‘ādet kıllurlar
- 315 Faķır olanda olursa kānā‘at
Budur ‘aql ehli kıatında kerāmet
- 316 Şular kim kāni‘ oldı kısmetine
Yüzi aķ varıyardur Hāķ kıatına
- 317 Göjülü az yimekten nerm idegör
Kānā‘atden dimāģı germ idegör

[120a]

- 318 **Göñülde itmegil beyhüde endiş
Ki tā olmayasın her demde dil-riş⁹⁰**
- 319 Şol endişe ki anuñ hāşılı yoķ
Ne lāzım kim anı fıkr idesin çoķ
- 320 Saķın kim itmeyesin fıkr-i fāsıd
Ki bāzārında ‘aķlıuñ ola kāsıd
- 321 Velikin eyü işe fıkr idersenñ
Revādur anı niçe zıkr idersenñ
- 322 Kişi kim fıkr baħrine olur ğarķ
Sebeb bu ide Hāķ‘dan bātılı fark
- 323 **Dime kıandan geliserdür baña zād
Ki yoķdur bu sözüñ aşlında bünyād⁹¹**
- 324 Bu fıkr-i fāsıdı zinhār itme
Azarsın key saķın ol yola gitme
- 325 Ezelden yazılıpdur rızķuñ el-ħaķ
Saña her gün virür Hāķ anı muılaķ

- 326 Pes eyle olsa niçün ğuşşa yirsün
Ki rızķum baña kaçan gele dirsün
- 327 Tevekkül ehli olsañ bellü bayıķ
Saña her dem vire rızķuñı Rāzıķ

**Ve mā min dabbetin fi‘l-arzi illā
‘alallāhi rızķuhā⁹²**

[120b]

- 328 **Güler yüzlü olursañ hem-çü ‘İsī
Kābül ide du‘āñı Hāķ Te‘ālā⁹³**
- 329 Yüzün açuķ dutan ‘ālemde erdür
Turuş iden yüzini bī-hünerdür
- 330 Güler yüz kimde varısa ‘ayān bil
Bilişti şüretidür ol beyān bil
- 331 Yüzünji turş iderisenñ dem-ā-dem
Saña hergiz dimeye kimse ādem
- 332 Açuķ yüz çün şıfāt-ı Muştafā‘dur
Bu hāli sende hūy itsenñ şafādur
- 333 **Oķursañ levħ-i dilde yazuñı sen
Eyü kişıye söyle rāzuñı sen⁹⁴**
- 334 Eyüler sırrı ğāyet saķlar olur
Nihān iden bu rāzı server olur
- 335 Bilen kişi nedür bu perde-i rāz
Bilür lā-büd nedür encām u āğāz
- 336 Şu kim bu perdelerden vāķıf oldı
Bu rāzı bildi çünkim ‘ārif oldı

90 Sürh ile yazılması gerekirken siyah mürekkeple yazılmıştır. *Esrārñâme*’nin yirmi birinci bölümünün 76. beyti.

91 *Esrārñâme*’nin yirmi birinci bölümünün 77. beyti.

92 *Kur‘ān-ı Kerim* 11 (Hūd): 6. “Yeryüzünde kimıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızķı Allah’ın üzerine olmasın.”

93 Sürh ile yazılması gerekirken siyah mürekkeple yazılmıştır. *Esrārñâme*’nin yirmi birinci bölümünün 78. beyti.

94 *Esrārñâme*’nin yirmi birinci bölümünün 80. beyti.

337 Gerekdür kişünüñ 'ırfânı olmak
Emânet gencinüñ virâmı olmak

338 Çü Hakk'ı bilmek oldu bu emânet
Bilenden bil ki bulasın sa'âdet

[121a]

**339 Söze germ olıcağ sağın bilünğden
Hâfâ söz gelmeye nâ-geh dilünğden⁹⁵**

340 Sözüñ okın dilünğ yâyından iy yâr
Atarısaj eyü fikr eyle zinhâr

341 Kemânıñdan kaçan kim çıka bir ok
Yine dönmeginünğ hiç çâresi yok

342 Eyü olursa ol söz şâd olur rûh
Yavuz olsa dil ü cân ola mecrûh

343 Gel imdi her sözi nâ-pulhte itme
Sözi hâş it tarîk-i 'âma atma

**344 'Özrüni hurde diyü görmegil az
Ki şâyed bir gün ide hâl-i nâ-sâz**

**345 Kiçi düşmen sağın büyük iş eyler
Nigâhın cân u dilde teşviş eyler⁹⁶**

346 Dimişler biñ olursa azdurur yâr
Eger bir dañı olsa çokdur⁹⁷ ağıyâr

347 Sañı yâr ola cehd it halk-ı 'âlem
Cihânda olmaya bir düşmenünğ hem

348 Çü halkı dost itdünğ kendüziñe
Kimesne sögmeyiserdür öziñe

349 Dilerseñ rahmet ola cism ü cânâ
Yaramaz âdemi yaymağıl cihâna⁹⁸

[121b]

95 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 81. beyti.

96 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 83. beyti. Şair bir beyti iki beyit ile çevirmiştir.

97 Metinde "azdurur" yazılıp üzerine "çokdur" yazılmış.

98 Vezin aksıyor.

99 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 66. beyti.

**350 Götür zahmet bu halkıñ rahâtı çün
Velilerünğ bu oldu 'âdeti çün**

351 Ne âdemdür ki halka ide zahmet
Ki ya'nî kendü görem diyü rahât

352 İdegör eyelügi bu halka yeksân
Ki Hakk'dan ire yarın sañı ihşân

353 Şu kim kendüye eyelük 'âdet itdi
İki 'âlemde özin rahât itdi

354 Düriş bâkiye gönder şâf-ı rahtıñ
Dilerseñ hoş ola bâkide bahtıñ

**355 Kaçan kim seni nefsün eyleye şâd
Ölüt kim göre güristânı âbâd⁹⁹**

356 Tefekkür ide bu yatan ölüler
Kimi kiçi durur kimi ulular

357 Bular dañı benim gibi diriyidi
Cihânda ben dañı şalışam dir idi

358 Çü bunlar âdemiken oldılar hâk
Bular gitdi yirinde kaldı eflâk

359 Bu şüretten çü nefsün tuya ma'nî
Ola giryân şâd olmaya ya'nî

360 Ölülerden kaçan nef ala 'ibret
Gice gündüz ölümün ide fikret

[122a]

**361 Cihânuñ şâdisine gülmek olmaz
Aķarsa göz yaşını silmek olmaz**

362 Ne şâdi var cihân içinde iy yâr
Ki 'ârif olan anı ide her bâr

363 Cihānuñ sađlıđı bī-māra degmez
Hem ol itdükleri tīmāra degmez

364 Eger şıhhat virürse niçe eyyām
Alur cānımı bir gün kām nā-kām

365 Pes eyle olsa kişi devrān içinde
Nice şād olısar zindān içinde

366 **Ne eylük eyleseñ halkıçün itme
Hak'a hāş eyle varup 'āma gitme**¹⁰⁰

367 Evün halkı için harc eyleseñ sen
Kamusını anuñ derc eyleseñ sen

368 Eger kaşd-ı şevāb itseñ sen aña
Virilür āhiretde müzdi saña

369 Ne deñlü hayra niyyet eyleseñ hem
Senüñ divānuña yazılır ol dem

370 Velikin niyyetile şer yazılmaz
Eger çok olurısa vü ger az

371 Gel imdi şeri ko sa'y eyle hayra
Ki rahmetden bulına saña behre

[122b]

372 **Dime kim baña ni'met virmedi Hak
Çü vardur şıhhatuñ ni'metdür el-hak**

373 Esirge anı kim rencür olupdur
Vücüdi şıhhatinden dür olupdur

374 Yetīme şefkat eyle gördüñiñce
Vir aña nesne elüñ irdüñiñce

375 Elüñde yođısa ger nesne bāri
Dilüñle eyle aña i'tibāri

376 Senüñ dađı kıla şāyed yetīmüñ
Aña rahım eyleye yār-ı kādīmüñ

377 **Ṭa'āma iricek çok yime zinhār
Ki çok yiyen olur rencu giriftār**¹⁰¹

378 Öküş [r]enci üç iş üzere kā'im
Gerekdür kim mülazım ola dā'im

379 Biri dünyāyı çok kesb eylemekdür
Biri dađı yimeđi çok yimekdür

380 Ṭabībe varmađ oldu birisi hem
Ki derdine 'ilāc eyleye her dem

381 Velī anlar ki perhīz eylediler
Ṭa'āmi bulıcađız az yidiler

382 Kişi tok olıcađız yise ni'met
Çekiser rencile 'ālemdede zađmet

[123a]

383 **Çü gice yatmađ oldu saña 'ādet
Gerekdür diyesin kavlı-ı şehādet**¹⁰²

384 Resūlullāh bize itdi naşihat
İşit imdi ki ne dir o faşihat

385 Dir üç kez kim okursa kulluvallāh
Aña hatm şevābın virür Allāh

386 Dađı her kim ki tesbīh ide adum
Hak aña Ka'be müzdin viriser hem

387 Dađı her kim şalavāt ide Ma'būd
Yir ü gök ehlin andan ide hoşnūd

388 Zihī devlet ki işbu fetḥ u bābi
Bula ol her gice bu üç şevābı

389 **Şeherde hoşdur ādem ola bī-dār
Mey-i gāfletden ola ya'nī huşyār**¹⁰³

100 *Esrārname*'nin yirmi birinci bölümünün 84. beyti.

101 *Esrārname*'nin yirmi birinci bölümünün 87. beyti.

102 *Esrārname*'nin yirmi birinci bölümünün 88. beyti.

103 *Esrārname*'nin yirmi birinci bölümünün 89. beyti.

- 390 **Namâzuñ vaqtini fevt itme iy cān**
Kim irmeye saña vesvās-ı şeytān¹⁰⁴
- 391 Dilerseñ kahr ola iblīs dāim
‘İbādet itmege olğıl mülāzım
- 392 Hüzür-ı kılible kılsar şalātı
Saña Hâk vire cennetde şiyābı¹⁰⁵
- 393 Şalāta nūr didi Muştafā hem
Pes anı nice kılmaz ‘ākil ādem
- [123b]
- 394 **İderseñ ‘ākıbet hālinde endiş**
Sana virmeye Hâk āhırde teşvîş¹⁰⁶
- 395 **Hemîşe şakla evkātun iy yār**¹⁰⁷
Yatınca gâfletile huftte murdār¹⁰⁸
- 396 Seher-hîz olmağı sen saña ‘ādet
İderseñ hoş ola ol demde tāt
- 397 Dağı şubhıla yatsuda namāzuñ
Sağın terk olmaya nāzuñ niyāzuñ
- 398 Ki zirā bu iki vaqtün şevābı
‘Adedsüzdür nice eydem cevābı
- 399 **Taşuñı pāk kılsun bu şerī‘at**
Göñulden hāşıl it hāl-i tarīkat¹⁰⁹
- 400 Şu resme içünjı pāk eyle iy yār
Hācālet olmaya fāş olsa ol kār¹¹⁰
- 401 Tabī‘at ‘ādetinden eyle perhîz
Kim ola iç ü taşuñ cümle temîz
- 402 Ger iderseñ seni şer‘ile ıslāh
Bulasın āhıret hālinde iflāh
- 403 Çü şer‘ün iki oldı ıstılāhı
Giden bu yollara buldı şalāhı
- 404 Biri fetvā biri taqvādur anuñ
Niżāmı bunlaruñjadur cihānuñ

104 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 90. beyti.

105 Kelime “şebābı” şeklinde de okunabilir.

106 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 91. beyti.

107 Vezin aksıyor.

108 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 92. beyti.

109 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 93. beyti.

110 *Esrâr-nâme*'nin yirmi birinci bölümünün 94. beyti.

[124a] [Kitāb-ı Mi'rāc]

- 1 İşbu işler kim saña itdüm beyān
Âlhiretde görisersiñ sen 'ayān
- 2 Çünkü bildüñ işbu resmedür hesāb
Hāzır ol kim anda viresiy cevāb
- 3 **Biz yine evvelki söze varalum
Nicedür Mi'rāc-ı Aḥmed görelüm**
- 4 Ol gice zārı kılarcken Muştāfā
Ol ebü'l-ervāh ol kân-ı vefā
- 5 Bir ḥiṭāb-ı 'izzet irdi ol zamān
İşid imdi ne didi ol Müste'ān
- 6 Didi yā Aḥmed bu zārılık neden
Kim bu resme yaşa garḳ ola beden
- 7 Ger ṭamudan ḥavf idersen yā imām
İtmişem ben cismünje anı ḥarām
- 8 Ger heves uçmak için itdünse sen
Senünjiçün ḥalk itdüm anı ben
- 9 Ger benüm dīzārüm eylerseñ taleb
Ol naşibüne seniñ çekme ta'ab
- 10 Pes ne ma'nādan bu ḥālet eyledün
Cān ü cismünji melālet eyledün
- 11 Gice vü gündüz hiç ārām itmedün
Bir nefes şādiyle eyyām itmedün

[124b]

- 12 Didi Aḥmed kim eyā kân-ı kerem
Ṭamu-y-ıla uçmağundan fāriğam
- 13 Gerçi dīzārūña müştāk olmuşam
Likin ümmet gūşşasında kalmuşam
- 14 Kim bularuñ cānila az'af teni
Nice kıtlana ṭamuya iy Ğanī

- 15 Hāḳ Te'ālā didi kim yā Muştāfā
Ümmetünçün gūşşa çekme iy şafā
- 16 Ben buları ehl-i tevḥīd eyledüm
Sözlerini ḥamd u temcid eyledüm
- 17 Nitekim sensin güzīn-i enbiyā
Ümmetün daḥı olupdur aşfiyā
- 18 Nitekim Qur'an içinde yād olur
İşidenler gūşşadan āzād olur

Küntüm ḥayra ümmetin uḥricet li'n-nāsi¹¹¹

- 19 Eyle olsa ṭamu bunlara tamām
Verd ü reyhān göriniser yā imām
- 20 Hem dimāğı ṭolsardur müşkile
Düşmeyiserdür ḳamusı müşkile
- 21 Daḥı hem 'izzüm ḥaḳiçün yā emīn
Ṭamu bunlara diyiser bil yaḳın

[125a]

- 22 Gel Muḥammed ümmeti idün 'ubūr
Tā ki söyündürmeye nārümü nūr
- 23 İşbu resme zārı kılsar ṭamu
Geçicegiz ümmetün andan ḳamu
- 24 Her 'ibādātı bular itmişidi
Dünyeden imānıla gitmişidi
- 25 Her niyāzuñ nūrı vardur yā imām
Tā ki tevḥīd ehli nūr ola tamām
- 26 Çün Resülullāh'a Hāḳ'dan bu kelām
İrişecek şād oldu ve's-selām
- 27 Didi ol demde Resül aşḥābına
Viriserdür Hāḳ size yarın Ğnā
- 28 Az sevābıla öküş luṭf idiser
Arajuzdan ṭamu ḥavfi gidiser

111 *Kur'an-ı Kerim* 3 (Âli İmrân): 110. "Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz."

- 29 Lîk pendüm sizlere oldur benâm
Tâ ki her dem zîkr idesiz şubh u şâm
- 30 Hâk Te'âlâ hazretün'den sevgülü
Yok durur bir kimse zâkirden ulu
- 31 Anuñiçün niçe yirde ol ğanî
Aña Qur'ânında işit sen anı

Fezkurûni ezkurkum veşkurülü ve lâ tekfurûn¹¹²

[125b]

- 32 Dağı bir yirde bu resme yâd ider
Okıyanuñ cânını ol şâz ider

Yâ eyyühellezîne âmenü üzkurullâhe zikran keşîrâ¹¹³

- 33 Hem yine bir yirde zîkr itdi Kerîm
Kullarına ya'nî rahm idüp Raḥîm

fezkurullâhe kezikrukum ebâküm ev eşdedde zikrâ¹¹⁴

- 34 Dağı bir yirde bu resme kıldı yâd
Ol ki mü'min cânınadır zîkr zâd

Üzkurullâhe kıyâmen ve ku'üden ve 'alâ cünübihim¹¹⁵

- 35 Bu kelâmuñ şordılar tefsîrini
İbn 'Abbâs'dan işit taḫrîrini
- 36 Didi aymağ her kişi Allâh'ımı
Gice vü gündüz gerek ol şâhını

- 37 Berrile hem baḫruñ içinde dağı
Hâk'ı zîkr itmek gerekdür iy ağı
- 38 Kişi kim bîmâr ola yâ ten-dürüst
Cümle işde Hâk'ı zîkr itmek dürist
- 39 Ger fakîr olasın veyâḫuz ğanî
Zîkr itmek çün yaratdı Hâk seni

[126a]

- 40 Bir 'azîze dağı şormuşlar meger
Kim bu ma'niden bize virüñ haber
- 41 Ol dimiş gerçi 'ibâdet çok durur
Lîk zikrullâha beñzer yok durur
- 42 Nitekim şâ'ir dimişdür bir haber
Diñle imdi eydelüm iy pür-hüner
- 43 Ez yâd-ı Huzâ celâl-i muḫlaḫ ḫîzed
Be-niger zi nür-i Hâk çi revnaḫ ḫîzed
- 44 İn bâḫın-ı merdân 'acâyib baḫrist
Çün mevc zened ez ü ene'l-Hâk ḫîzed¹¹⁶
- 45 Hem bir ulu bu sözi naḫl eylemiş
Bir kitâb-ı Pârsî'de söylemiş
- 46 Dir ki ḫâ'tat bezbesinde bil 'ıyân
Hem hidâyet bâğı olmuşdur mekân
- 47 Çün 'inâyet şuyı ol bağa yiter
Ol 'ibâdetden gül ü reyḫân biter
- 48 Nite kim gelmiş durur iḫsânıla
Okıyanlar ḫalmaya inkârıla

112 *Kur'ân-ı Kerîm* 2 (Bakara): 152. "Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nan-körlük etmeyin!"

113 *Kur'ân-ı Kerîm* 33 (Ahzâb): 41. "Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın."

114 *Kur'ân-ı Kerîm* 2 (Bakara): 200. "Atalarımızı andığımız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın."

115 "Allah'ı ayakta, otururken ve yatarken zikredin."

116 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin rubâisidir. <https://ganjoor.net/moulavi/shams/robaeesh/sh528> (erişim 07.01.2025) "Allah'ın zikriyle mutlak celal yükselir. Hakk'ın nurundan ne güzel bir parlaklık doğduğuna bak. Bu erenlerin bâtını acayip bir denizdir. Dalgalandığında ondan Ene'l-Hak nidâsı yükselir."

**Lâ ilâhe illallâh tinbütü'l-îmâni fi'l-ğalbi
kemâ yünbitü'l-mâ'i el-bağliyye¹¹⁷**

[126b]

- 49 Hâne-i Ʒalbin bu 'uŷŷâƷuñ imâm
Zikrile pür-nür olurdu ve's-selâm
- 50 Hem haƷıƷat maƷŷadu'l-aƷŷâ budur
'Abdüñ iden menzîlün a'lâ budur
- 51 Şöyle kim ol ŷeyh Necme'd-dîn-i benâm
Bu ma'âniden buyurmuşdur kelâm
- 52 Bâŷ tâ ber gül-i dilet âyed
ŷebnem-i Lâ ilâhe illallâh
- 53 ŷad hezârân gület ŷüküfte küned
Yek nem-i Lâ ilâhe illallâh
- 54 Her demet 'Îsî diger zâyed
Meryem-i Lâ ilâhe illallâh
- 55 Mülk-i rûhrâ ŷeved mescüd
Âdem-i Lâ ilâhe illallâh¹¹⁸
- 56 Çünki bildüñ zikrile iy hoŷ nihâd
Hâŷıl olurmuş ŷaňa cümle murâd
- 57 Ğayrı tâ'at kim kiŷi hâŷıl Ʒılır
Cennetile hürriye vâŷıl Ʒılır
- 58 Lik zikrullâh idenler müdâm
HâƷ cemâlin görisersdür dir imâm
- 59 Zikri Ʒoma kim yoğı ol vâr ider
Zikrdür kim hâŷılı dizâr ider

[127a]

- 60 Ol sebebden kim 'ibâdâtuñ Ʒamu
Her birinüñ vaƷtı vardur iy 'amu

- 61 Şöyle kim bu beŷ namâzuñ vaƷtı var
Kim Ʒılasın anı sen leyl ü nehâr
- 62 Hem zekâtuñ yılda birdür ey 'azîz
Kim virürse mâlim ider temîz
- 63 Hem Ʒalanın burja göre Ʒıl Ʒıyâs
Her biri bir vaƷtile buldı esâs
- 64 HâƷ Te'âlâ bunda meƷŷüf itmedi
Ya'ni zikri vaƷte mevƷüf itmedi
- 65 Tâ ki mü'min her nefes Allâh'ımı
Hâl Ʒılmaya göñülde ŷâhını
- 66 Söylerise HâƷ'dan ide ol kelâm
Söylemezse HâƷ fıkr ide müdâm
- 67 Ğayrı HâƷ'dan kendüyi dür eyleye
Cân u göñül milkini nür eyleye
- 68 Çünki bu vechile 'ömrin süre ol
Anı kim görmemişdi göre ol
- 69 Nitekim ba'zı meŷâyih ad ider
Bu sözi bir yirde gördüm yâd ider

**ez-zikrü tarîkü'l-HâƷƷı mâ sulik elem
yuravne tarîkan eŷahha ve evzaha min
tarîki'z-zikr¹¹⁹**

[127b]

- 70 Çünki zikrile muŷayƷal ola dil
HâƷ cemâli zâhir olur anda bil
- 71 Bu ma'nâya münâsib bir kelâm
Diñle kim nice buyurmuşdur imâm

117 "Kelime-i tevhîd kalpte imanı yeŷertir. Tıpkı suyun sebzeyi yeŷerttiğı gibi."

118 Necmeddîn-i Dâye'nindir. "Bekle ki Lâ ilâhe illallâh'ın ŷebnemleri gönlünün gülüne gelsin. Onun tek bir nemi yüz binlerce gülü açtırır. Lâ ilâhe illallâh'ın Meryem'inden her nefeste başka bir İsa doğar. Lâ ilâhe illallâh'ın Âdemi, ruh mülküne secde edilecek mertebeye ulaŷır."

119 "Zikir sülûk edilen Hakk'ın yoludur. Zikir yolundan daha doğru ve daha açık bir yol gösterilemez."

72 Cān u cihān-nümā-yı men rüy-ı tarab
feza-yı tūst
Gerçi hāqīkat-ı men est cān u cihān-
nümā-yı tū¹²⁰

73 Hem daļı şābir gerekdür her kişi
Tā ki şabrıla ola her bir işi

74 Hāq kazāsına rızā virmek gerek
Her ne kim gelirse hoş görmek gerek

75 Çün kişi Allāh'ı her dem yād ide
Māsivādan göñlini ol yād ide

76 Hāq'ıla ola muşāhib dāim ol
'İşk-ı Allāh'ıla ola kāim ol

77 Hem iki işde kişi şābir gerek
Gice vü gündüz aña hāzır gerek

78 Bir tāt kılāsın şabr idesin
Şer' aḥkāmını dutup gidesin

79 Hem birisi şabrdur 'işyān için
Āhiretde göricek ihsān için

80 Nite kim nazmıla gelmişdür ḥaber
Añlarısaj bu ḥaberdür mu'teber

[128a]

81 Şabri konīm tā sitemi ū çi mī-küned
Bā in dil-i şikeste ḡam-ı ū çi mī-küned¹²¹

82 Pes gerek kim şābir ola ādemī
Geçmeye nefsi dilegince demi

83 Hātırından geçmeye işbu kelām
Hem duta ma'nisi göñlinde niżām

**vece'alnā minhüm eimmeten yehdüne bi
emrinā lemmā şaberü ve kânü bi āyätinā
yūķinün¹²²**

84 Hem daļı şā'ir işit kim ne dimiş
Şabr bābında nice söz söylemiş

**85 Telḥi şabr eger guluv ḡirist
'Āķibet hoş-güvār ḥāhed şer**

86 Hem yine bir yirde diñle ne dimiş
Şabr bābında nice şeker yimiş

**87 Sabr kün der belā-yı ān maḥbüb
Ta ki bāşī şabūr çün Eyyüb**

88 Şabr idersen belā-yı maḥbūba
Hem-ser olduñ şabr-ı Eyyūba

89 İy Zā'ifi şabra sen de pişe kıl
'Āķibet hālinde key endiçe kıl

90 Şābir ol her iş ki saña yār ider
Hem aña şabr eyle kim aḡyār ider

[128b]

91 Hāq Te'ālā şabr için iy ehl-i dīn
Didi *Allāhu yuḥibbū's-şābirin*

92 Çünki bildüñ şabr imiş bir gizlü genc
Kāni' ol Hāq virdüğine çekme renc

93 Bu cihān kim bir fenā evdür 'ayān
Hāli ma'lüm oldu peydā vü nihān

¹²⁰ Fahreddin Irakî'nin beytidir. <https://ganjoor.net/eraghi/divane/ghazale/sh227> (erişim tarihi 07.01.2025) "Cihanı gösteren kadehim senin neşe saçan yüzündür. Her ne kadar hakikat benim olsa da, cihanı gösteren kadeh senindi."

¹²¹ Rükneddin Evhād-ı Merāḡî'nindir. <https://ganjoor.net/ouhadi/divano/ghazalo/sh309> (erişim 07.01.2025). "Bekleyip görelim onun sitemi nereye varacak. Bu kırık kalple onun gamına karşı ne yapabiliriz?"

¹²² *Kur'ân-ı Kerîm* 32 (Secde): 24. "Sabredip âyetlerimize kesin olarak iman ettikleri zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yolu gösteren rehberler çıkardık."

- 94 Kim bu giceyile gündüz geçdiği
Ayla gün dünile gün geçdiği
- 95 Bu-y-imiş[?] kim hâşılın hârc eyleye
İledüp ol ‘âleme derc eyleye
- 96 Hâşılı iki cihānuñ nen olur
Lık bu nān bir nice ihsān olur
- 97 Kimisi *belhüm ezall* en ‘āmdan
Farq idemez hâşı görse ‘āmdan
- 98 Kimisi bilür bu ‘âlem hâlini
Evvel âhir ne durur aḥvâlini
- 99 Aña göre ‘ış iden ‘âlemde ol
Muştafâ şer‘i olur hem aña yol
- 100 Her dem ider ol cihān hâlin yād
Hem düzer ‘uḳbāyiçün dünyādan zād
- 101 ‘Ömri olduğınca ‘ışyān eylemez
Kimseye zannıyla bühtān eylemez

[129a]

- 102 Çün bilür kim bu cihān kim reh-güzer
- 103 Cümle a‘zāsını ḥayra şarf ider
- 104 Her kimi görse naşihat eyler ol
Evliyā hâlin söyler dâim ol
- 105 Çün ḥaberdār ola her işden kişi
Ḥayr olur mecmū‘-ı ‘ömrinde işi
- 106 Bu ḥadışüñ çünki ma‘nâsin bilür
Aña göre dünyede dirlik kıılır

**ḥayru’-n-nās men yenfa‘ü’-n-nās şerü’-n-nās
men yeziḥru’-n-nās**¹²³

- 107 Hâl-i dünyā anı mağrūr eylemez
Hâl-i ‘uḳba daḥı mesrūr eylemez
- 108 Belki dīzār ister ol Ḥaḳ’dan müdām
Tā ki olunca anuñ ‘ömri tamām

- 109 Ḥaḳ Te‘ālā vaşfınuñ vaşşāfidur
Gönli tolu ‘aynı şın u ḳāfidur
- 110 Her ne görürse alur ‘ibret ol
Her ne söz işitse añlar ḥikmet ol
- 111 Zāhir ü bāḥın ne varisa hemān
Gönlinüñ levhinde görür ol ‘ıyān
- 112 Her dem ider ol Ḥuzā‘nuñ zıkrını
Hem daḥı bu kāinātuñ fikrini

[129b]

- 113 Yırde vü gökde ‘acāyibler ḳamu
Ne varisa anı söyler iy ‘amu
- 114 Dir yirüñ teskīnine nedür sebep
Hem gönül döndüğü niçündür ‘aceb
- 115 Yaz u ḳış olduğınuñ maḳşūdına
Ay ü gün geçdüğünüñ ma‘zūrına
- 116 Her güne bir dürlü ad olmaḳ neden
Kim mürīd ü kim murād olmaḳ neden
- 117 Hem bahār itdüğü yiri sebze-püş
Ol ne şudur kim nebātāt itdi nüş
- 118 Hem bu insānuñ nedür gözinde nūr
Kim beni görürse dil bulur sürür
- 119 Hem dilinde söyleyen ḥikmet nedür
Hem ḳulaḡun istimā‘ı nitedür
- 120 Hem bu ḥaḳnuñ gözine ḡaffet neden
Gice gündüz çekdüğü zaḥmet neden
- 121 İşbu fikre bulmuşiken fetḥ-i bāb
Yād kııldı bu sözi şāḥib-kitāb

ḳaşıde ve ḥatm-i kitāb-ı Mī‘rāc

- 122 Zī-şay‘atlar kim ol Mevlā kıılır
Kim dü âlem ḥaḳkını peydā kıılır

[130a]

123 “İnsanların hayırlısı, insanlara faydaları olandır. İnsanların şerlisi, insanlara zaarı olandır.”

123 Zâhir olsun dir kemâl-i 'ilmini
Âdem'ün âyâtını inşâ kıılır

124 Atayı hem anaya âne idüp
Birin âdem birini Hakk'a kıılır

125 Bir kıulını kıapusından dūr ider
Bir kıulını 'âlim-i esmâ kıılır

126 Kiminüñ sırrın cihânda setr ider
Kimini Manşūr ider rüsâ kıılır

127 Kimini Hüsrev kimin Ferhâd ider
Kimini Vâmıķ kimin 'Azrâ kıılır

128 Her kimi kim 'aşık eyler hüsñüne
Kendüye cezb ider ü yektâ kıılır

129 Kiminüñ esfelde eyler yirini
Kimisinüñ cennet-i a'lâ kıılır

130 Kıahrıla bir kıulına virür memât
Luţfila bir kıulını ihyâ kıılır

131 Kimini fettân ider kıaddin kıaşır
Kimini bir aķmaķ-ı bâlâ kıılır

132 Kimini bir zâhid-i huşki ider
Kimini bir 'aşık-ı şeydâ kıılır

133 Kimini cehlike ol nâdân ider
Kimisini 'ilmile deryâ kıılır

[130b]

134 Kıarayiken hikmetile yir yüzün
Nev-bahârıla yine kıazrâ kıılır

135 Bûlbûlün âvâzın ider dil-fırîb
Hem gülün ruķsârını ra'nâ kıılır

136 'Ar'ar-ı terden düzer kıand ü nebât
Hem şecerden dâne-i kıurmâ kıılır

137 Nâfe-i âhûdan ider müşk-i nâb
Hem türâbı 'anber-i sârâ kıılır

138 'Işķ odına ol şalar göñjüleri
Cânları hem bûte-i sevdâ kıılır

139 Hûlķıla cân milkini âbâd ider
Hüsñile dil 'âlemin yağma kıılır

140 Kimse anuñ işine daħl idemez
Kamusın Mevlâ kıılır Mevlâ kıılır

141 Bu **Za'îfi** 'ışķ ğavġasında ol
Adını ser-defteri ğavġa kıılır

Der-beyân-ı târih-i Mî'râc

142 Hakk Te'alâ luţfila iy nîk nâm
Âhir oldı kıayrıla işbu kelâm

143 Muştafa'nun hicretinden iy aķı
Diñle imdi eydelüm anı daķı

144 Hem sekiz yüz elli yidi hem sâl
Kim tamâm olmuşidi iy ehl-i hâl

[131a]

145 Hem Receb ayı daķı ermişidi
Gülleri bûlbûl daķı ğormuşidi

146 Tâze olmuşidi bahârıla cihân
Tolmuşidi güllerile ğülsitân

147 İşbu mevsimde bu **Mî'râc** tamâm
Eyledüm Hakk fażlıyla ve's-selâm

148 Gerçi kim bu silke mî'râc oldı tām
Lîk ma'nîdür ser-â-ser bil tamâm

149 Kııl nazar kim niçe **Mî'râc** oldı yâd
Biri beñzer mi buña iy hoş nihâd

150 Çünkü bu ma'nî ben yâd eyledüm
İşidenleri kıamu şâd eyledüm

151 Oldıysa arada sehv-i kıalem
Anı ıslâķ eyle iy şâhib-kerem

152 Ben **Za'îfi** kim bunu nazm eyledüm
Nice oldıysa rivâyet eyledüm

153 Hem didüm nice ma'ârifden kıaber
'Ârif olan añlaya anı meġer

154 Her ki ben miskîne kıılursa du'â
Hakk Te'alâ kıâcetin ide revâ